

arcHaeo Suisse

**DIE BRONZEZEIT
ABSEITS DER SEEN**

**L'ÂGE DU BRONZE
AU-DELÀ DES LACS**

**L'ETÀ DEL BRONZO
OLTRE AI LAGHI**

01/2024

9 772813 569005

EDITORIAL / ÉDITORIAL / EDITORIALE

Bronzezeit fasziniert! Mit dem «Pfahlbaufieber», das im 19. Jahrhundert an den Ufern der Alpenrandseen ausbrach, rückten in der Schweiz erstmals Siedlungen aus der Bronzezeit (2200–800 v. Chr.) in das Blickfeld der noch jungen Altertumsforschung.

Bis heute zieht uns dieses «goldene Zeitalter» in seinen Bann. Davon zeugt die aktuelle Sonderschau «Und dann kam Bronze!» im Bernischen Historischen Museum. Im Rampenlicht der Ausstellung steht die rätselhafte Bronzehand aus Prêles (BE), die sich 2017 im Hinterland des Bielersees fand.

Doch auch weniger spektakuläre Entdeckungen aus der Bronzezeit wurden in den letzten Jahren abseits der Seeufer im Schweizer Mittelland und im Jura gemacht. Sie zeigen, dass unser Wissen um die Bronzezeit nicht mehr allein auf Seeufersiedlungen basiert. Insbesondere eine grosse Anzahl freigelegter Siedlungsplätze aus der Mittelbronzezeit und frühen Spätbronzezeit (1550–1300 v. Chr.) offenbart neue Einblicke in einen Zeitabschnitt, in dem die Seeufer nicht bewohnt waren.

Nicht nur über die Lebenden geben diese Neuentdeckungen Auskunft, sondern auch über den Umgang mit den Verstorbenen. Gerade in der Westschweiz kamen in jüngster Zeit mehrere Bestattungsplätze aus der Spätbronzezeit (1100–800 v. Chr.) zum Vorschein, die vielfältige Praktiken im Rahmen des Bestattungsvorgangs erkennen lassen.

Ich wünsche Ihnen eine spannende Lektüre, viel Erkenntnisgewinn und hoffe, dass auch Sie vom «Bronzezeitfieber» erfasst werden!

Barbara Bär, Redaktion arCHaeo

L'âge du Bronze fascine! Avec la «fièvre lacustre» qui se répand au 19^e siècle sur les rives des lacs autour des Alpes, les habitats de cette période (2200-800 av. J.-C.) entrent pour la première fois en Suisse dans les perspectives d'étude de l'Antiquité – une discipline encore toute récente.

Vue comme un «âge d'or», cette période exerce aujourd'hui encore une grande fascination, comme en témoigne l'exposition *Place au Bronze!*, qui vient d'ouvrir ses portes au Musée historique de Berne. La vedette en est l'énigmatique main en bronze découverte en 2017 à Prêles (BE), dans l'arrière-pays du lac de Biemme.

Ces dernières années, d'autres découvertes, certes moins spectaculaires, ont elles aussi été effectuées à l'écart des rives des lacs et des marais, sur le Plateau et dans le Jura. Elles démontrent que nos connaissances de l'âge du Bronze ne sont plus enrichies uniquement par les fouilles d'habitats lacustres (appelés aussi palafittes). Le nombre important de sites mis au jour, datés du Bronze moyen et du début du Bronze final (1550-1300 av. J.-C.), autorise aujourd'hui un nouveau regard sur cette période, à laquelle les rives n'étaient d'ailleurs pas occupées.

Ces découvertes récentes ne nous renseignent pas seulement sur les vivants, mais aussi sur leurs relations avec les défunts. En Suisse occidentale, plusieurs ensembles funéraires de la fin de l'âge du Bronze (1100-800 av. J.-C.), récemment mis au jour, témoignent ainsi de pratiques très diverses en lien avec les funérailles.

Je vous souhaite une lecture passionnante et enrichissante, et espère que vous vous laisserez vous aussi gagner par la «fièvre de l'âge du Bronze»!

Barbara Bär, rédaction d'arCHaeo

L'età del Bronzo è affascinante! Con la «febbre dei lacustri» che si diffuse sulle rive dei laghi delle regioni prealpine nel XIX secolo, gli insediamenti di questo periodo (2200-800 a.C.) furono inclusi per la prima volta nello studio dell'antichità in Svizzera, una disciplina che era ancora agli inizi.

Considerata un'«età dell'oro», quest'epoca esercita ancora oggi un grande fascino, come dimostra la mostra *Largo al Bronzo!* appena inaugurata al Museo storico di Berna. Protagonista è l'enigmatica mano di bronzo scoperta nel 2017 a Prêles (BE), nell'entroterra del lago di Biemme.

Negli ultimi anni, scoperte meno spettacolari sono state fatte anche lontano dalle rive di laghi e paludi, sull'Altopiano e nel Giura. Esse dimostrano che la nostra conoscenza dell'età del Bronzo non è più limitata agli scavi degli insediamenti lacustri (noti anche come palafitte). Il gran numero di siti venuti alla luce, risalenti al Bronzo medio e all'inizio del Bronzo finale (1550-1300 a.C.), ci permette di dare uno sguardo nuovo a questo periodo, durante il quale le rive non erano occupate.

Queste recenti scoperte ci parlano non solo dei vivi, ma anche del loro rapporto con i morti. Nella Svizzera occidentale sono stati recentemente portati alla luce alcuni corredi funerari risalenti alla fine dell'età del Bronzo (1100-800 a.C.), che testimoniano un'ampia varietà di pratiche funerarie.

Vi auguro una lettura appassionante, ricca di nuovi spunti e spero che anche voi sarete colpiti dalla «febbre dell'età del Bronzo»!

Barbara Bär, Redazione di arCHaeo

Entdeckt
**7 DIE BRONZEZEIT
 ABSEITS DER SEEN**

12 Blütezeit im Hinterland
 Neue Erkenntnisse zur bronzzeitlichen Siedlungsgeschichte

14 Bronzezeitliches Leben abseits der Seen
 Fünf Kurzbeiträge zu neuentdeckten Siedlungsplätzen im Mittelland und im Jura

20 Neue Gräber aus der Bronzezeit auf Waadtländer Boden
 Einblicke in die spätbronzezeitlichen Bestattungspraktiken im westlichen Mittelland

Découvrir
**L'ÂGE DU BRONZE
 AU-DELÀ DES LACS**

L'âge d'or de l'arrière-pays
 Le point sur l'histoire du peuplement à l'âge du Bronze

Vivre à l'écart des lacs à l'âge du Bronze
 Cinq petites contributions sur des habitats récemment découverts sur le Plateau et dans le Jura

Nouvelles sépultures de l'âge du Bronze en terre vaudoise
 Aperçu des pratiques funéraires au Bronze final à l'ouest du plateau suisse

Scoprire
**L'ETÀ DEL BRONZO
 OLTRE AI LAGHI**

L'età d'oro dell'entroterra
 Nuove scoperte sulla storia degli insediamenti dell'età del Bronzo

La vita all'età del Bronzo lontano dai laghi
 Cinque brevi articoli sugli insediamenti scoperti di recente sull'Altopiano e nel Giura

Nuove sepolture dell'età del Bronzo in terra vodese
 Panoramica delle pratiche funerarie del Bronzo finale a ovest dell'Altopiano

14

35

46

- 26 Erleben
- 28 Einblick
Der Hort vom Eielenwald
- 35 Im Gespräch
Eine Schweizer Archäologin im Ausland
- 38 arCHaeo aktuell
- 43 Fundstück
Eine bronzezeitliche Schachtel
- 44 Schaufenster
**News von Archäologie Schweiz
Ausstellung
Archäologischer Spaziergang
Buch
Veranstaltungen**
- 51 Impressum

- Explorer
- Éclairage
Le trésor d'Eielenwald
- Converser
Une archéologue suisse à l'étranger
- arCHaeo actuel
- Trouvaille
Une boîte à provisions du Bronze ancien
- À l'affiche
**Nouvelles d'Archéologie Suisse
Exposition
Balade archéologique
Livres
Manifestations**
- Impressum

- Esplorare
- Approfondimento
Il tesoretto monetale di Eielenwald
- In dialogo
Un'archeologa svizzera all'estero
- arCHaeo novità
- La scoperta
Scatola per le provviste del Bronzo antico
- In vetrina
**Archeologia Svizzera informa
Esposizione
Passeggiate archeologiche
Libro
Eventi**
- Impressum

Entdeckt

DIE BRONZEZEIT ABSEITS DER SEEN

Découvrir

L'ÂGE DU BRONZE AU-DELÀ DES LACS

Scoprire

L'ETÀ DEL BRONZO OLTRE AI LAGHI

Während des 12-wöchigen Ausstellungsaufbaus arbeiten über 50 Spezialist*innen auf Hochtouren daran, die bewegte Bronzezeitwelt wiederzuerwecken.

Durant les 12 semaines de montage de l'exposition, plus de 50 spécialistes ont travaillé d'arrache-pied pour faire revivre l'époque mouvementée de l'âge du Bronze.

Durante le 12 settimane di allestimento della mostra, più di 50 specialisti stanno lavorando a pieno regime per riportare in vita il vivace mondo dell'età del Bronzo.

...noch der letzte Schliff und die Reise in die aufregende Ära der Bronzezeit kann beginnen!

...un dernier coup de chiffon et le fascinant voyage à l'ère du Bronze peut enfin commencer!

...un ultimo ritocco e il viaggio nell'affascinante età del Bronzo può cominciare!

Von Segen und Verhängnis – Bronze befeuert den Aufstieg vieler Hochkulturen, bringt aber auch ein neues Ausmass an sozialer Ungleichheit und Gewalt mit sich.

De la bénédiction à la fatalité – L'invention du bronze favorise l'essor de nombreuses civilisations, mais entraîne avec elle aussi une montée de l'inégalité sociale et de la violence.

Di benedizione e di sventura - il bronzo ha alimentato l'ascesa di molte civiltà, ma ha anche portato con sé un nuovo tipo di disuguaglianza sociale e di violenza.

Ein rätselhafter Sensationsfund im Rampenlicht: Das Bernische Historische Museum zeigt in der Ausstellung «Und dann kam Bronze!» die spektakuläre Bronzehand von Prêles (vgl. S. 46–47). In den Wochen vor der Eröffnung wird in den Ausstellungsräumen geklebt, gerückt, gehängt und geputzt – immer mit einem wachsamem Auge fürs Detail. In der von der Fotografin **Christine Moor** realisierten Bildstrecke gewährt das Museum einen Blick hinter die Kulissen des Ausstellungsaufbaus.

Une découverte sensationnelle sous les feux de la rampe: le Musée historique de Berne présente, dans son exposition *Place au bronze!*, la mystérieuse main en bronze de Prêles (voir pp. 46-47). Durant les semaines qui ont précédé le vernissage, dans les salles du musée, les équipes ont collé, déplacé, accroché et nettoyé – en prenant soin du moindre détail. Réalisées par la photographe **Christine Moor**, les images du portfolio vous offrent un coup d'oeil dans les coulisses de l'exposition.

Un misterioso e sensazionale reperto sotto i riflettori: il Bernisches Historisches Museum espone la spettacolare mano di bronzo di Prêles nella mostra «Largo al Bronzo» (vedi pp. 46-47). Nelle settimane che precedono l'inaugurazione, nelle sale del museo si incolla, si sposta, si appende e si pulisce, sempre con un occhio di riguardo per i dettagli. La serie di immagini scattate dalla fotografa **Christine Moor**, offre uno sguardo dietro le quinte dell'allestimento della mostra.

Die Bronzehand von Prêles aus dem Berner Jura ist die älteste in Europa bekannte Nachbildung eines menschlichen Körperteils in Bronze.

La main en bronze de Prêles, dans le Jura bernois, est la plus ancienne représentation d'une partie du corps humain connue en Europe.

La mano di bronzo di Prêles, nel Giura bernese, è la più antica rappresentazione di una parte del corpo umano in Europa.

Blütezeit im Hinterland

Die Schweiz ist das Land der Pfahlbauten. Im Neolithikum und der Bronzezeit, so glaubte man lange, konzentrierte sich das Leben an den Seen. Immer deutlicher zeigt sich inzwischen aber, dass die meisten bronzezeitlichen Siedlungen im Mittelland und Jura auf dem offenen Land liegen. Pfahlbauten und auch Höhensiedlungen sind Ausnahmen. Von Christian Maise

Mit dem «Pfahlbaufieber» im späten 19. Jahrhundert setzte im Alpenvorland das intensive Absuchen der Seeufer ein. Kaum eine Fundstelle blieb unberührt. Später gerieten auch Höhensiedlungen ins Blickfeld der Forschung. Abseits der Seen und Anhöhen wurden bronzezeitliche Siedlungen aber höchstens zufällig entdeckt.

Erst mit der Finanzierung von Ausgrabungen im Rahmen des Autobahnbaus begann sich auch im «Hinterland» eine reiche bronzezeitliche Kulturlandschaft abzuzeichnen. Die linearen Grossprojekte zeigten, welches Potenzial im Mittelland und Jura existierte. Selbstverständlich waren Dichte und Qualität dieser Untersuchungen nicht in der Fläche umsetzbar. Die zunehmend systematische Begleitung der Bauprojekte in den Kantonen führt aber seit den 1990er-Jahren zu einem rasanten Anstieg der Zahl bronzezeitlicher Landsiedlungen und auch zur Entdeckung bisher unbekannter Bestattungsplätze.

Viele dieser neuentdeckten Fundplätze datieren in das 15. bis 13. Jh. v. Chr., also in die Mittelbronzezeit und frühe Spätbronzezeit. Diese an den Seen nicht vertretene Epoche galt als ein *dark age*, als eine Krisenzeit in einer klimatisch ungünstigen Phase. Wie ist es dann aber zu erklären, dass so viele Siedlungen in diese Epoche datieren? Die Situation an den Seen darf nicht unbesehen auf das Umland übertragen werden. Abseits der Ufer war das 15. bis 13. Jh. v. Chr. eine Phase dichter Besiedlung, begünstigt durch ein stabil warmes und für die Landwirtschaft günstiges Klima. Das Siedlungsbild wird von unbefestigten Gehöften und locker bebauten Dörfern geprägt. Man gewinnt den Eindruck einer wohlhabenden und friedlichen Zeit.

Höhensiedlungen sind dagegen eher ein Anzeichen für kriegerische Verhältnisse. Sie tauchen in der Schweiz ab der Mitte des 11. Jh. v. Chr. verstärkt wieder auf, also genau um die Zeit, als auch die Wiederbesiedlung der Seeufer einsetzt. Zumindest ein Teil der

L'âge d'or de l'arrière-pays

Jusque dans les années 1990, les habitats terrestres de l'âge du Bronze étaient les parents pauvres de l'archéologie, éclipsés par les palafittes et les sites de hauteur. Les grands chantiers autoroutiers ont depuis amené un changement d'attitude. La conservation des sites sur sols secs est certes moins bonne qu'en milieu humide, mais de leur côté les palafittes n'offrent qu'un aperçu limité dans le temps et l'espace de la vie à cette époque. Les récentes fouilles d'habitats et d'ensembles funéraires terrestres viennent compléter cette vision et ouvrent la voie à de nouvelles interprétations.

L'età d'oro dell'entroterra

Fino agli anni 1990, gli insediamenti non palafitticoli dell'età del Bronzo erano considerati come una componente marginale dell'archeologia. Gli ultimi scavi autostradali hanno cambiato questa percezione. Sebbene la conservazione nei terreni asciutti sia inferiore a quella in ambiente umido, le palafitte offrono solo una visione parziale della vita dell'epoca in termini di tempo e di spazio. Le recenti scoperte di siti e necropoli terrestri dell'età del Bronzo integrano la ricerca e conducono a interpretazioni del tutto nuove.

Pfahlbausiedlungen scheint ebenfalls aus Schutzgründen in unruhigen Zeiten angelegt worden zu sein.

Eine genaue Datierung der einzelnen Siedlungsplätze ist nicht immer möglich, besonders dann, wenn sie in mehreren Epochen bewohnt waren. Dennoch können für die Bronzezeit drei wichtige Abschnitte umrissen werden:

In der Frühbronzezeit (2200–1550 v. Chr.) unterscheiden sich Ost- und Westschweiz. Während im Westen viele reich ausgestattete Gräber liegen, die weiträumige kulturelle Beziehungen bezeugen, sind solche im Osten kaum bekannt. Siedlungen aus dieser Zeit sind in beiden

1 Ein typisches Landschaftsbild der Mittelbronzezeit im Alpenvorland: die Siedlung Anselfingen (D) in der Nähe des Bodensees.

Un paysage typique de l'âge du Bronze moyen. Le village d'Anselfingen (D) aux environs du lac de Constance.

Un tipico paesaggio del Bronzo medio. Il villaggio di Anselfingen (D) nei pressi del lago di Costanza.

Regionen im Vergleich zu den nachfolgenden Phasen schlecht belegt.

In der Mittelbronzezeit und frühen Spätbronzezeit (ca. 1500–1200 v. Chr.) tauchen dann im gesamten Schweizer Mittelland und im Jura Landsiedlungen in einer bis dahin nicht gekannten Zahl auf, Ufersiedlungen sind unbekannt, Höhensiedlungen selten.

Das ändert sich im Verlauf der dritten Phase. Vor allem zwischen 1050 und 850 v. Chr. sind die Ufer und Anhöhen häufig besiedelt. Allerdings deutet sich an, dass die spätbronzezeitlichen Pfahlbau- und Höhensiedlungen nicht durchgehend über Jahrhunderte bewohnt waren, sondern jeweils einige Jahre oder Jahrzehnte – vielleicht nur in Krisenzeiten und nur so lange, bis man wieder in ungeschützten Lagen siedeln konnte? Gemäss dieser Hypothese erfolgte ein Wechsel zwischen offenen, ungeschützten Siedlungen und den schwerer zugänglichen Höhen- und Ufersiedlungen wiederholt und kleinräumig. Dabei wurden landwirtschaftlich genutzte Flächen anscheinend möglichst beibehalten.

Tatsächlich liegen Seeufer- und Höhensiedlungen selten mehr als 1500 m von möglichen offenen Vorgänger- und Nachfolgesiedlungen entfernt.

Pfahlbauten und Höhensiedlungen erweisen sich zunehmend als Ausnahmen. Die bevorzugten Siedlungslagen waren offensichtlich während der gesamten Bronzezeit Hangfuss- und Schwemmfächerlagen mit guter Wasserversorgung und in der Nähe des Ackerlands. Diese Standorte liegen häufig in Zonen, die heute unter enormem Baudruck stehen. Die folgenden Seiten liefern einen kleinen Einblick in das, was die Kantonsarchäologien hier bei Rettungsgrabungen entdecken.

Christian Maise ist Bereichsleiter für Ausgrabungen der vorrömischen Epoche und des Frühmittelalters im Kanton Aargau.
christian.maise@ag.ch

DOI 10.5281/zenodo.10696827

Abbildungsnachweis
R. Gäfgen, Renningen (D)

Bronzezeitliches Leben abseits der Seen

In den letzten Jahren konnten im Rahmen von Bauvorhaben in verschiedenen Kantonen die Überreste zahlreicher Trockenbodensiedlungen aus der Bronzezeit untersucht werden. Diese ergänzen unser Bild von der Besiedlung des Schweizer Mittellandes und des Juras ganz wesentlich und beleuchten lange Zeit im Dunkeln liegende Zeitabschnitte der Bronzezeit.

Von Christian Maise, Yann Mamin, David Jecker, Guido Lassau, Renata Huber und Barbara Bär

1 Luftaufnahme der bronzezeitlichen Fundstelle in Cham (ZG) mit Zugersee, Zugerberg (l.) und Rigi (r. im Hintergrund) während der Grabungen 2015. Blick Richtung Süden.

Vue aérienne du site de l'âge du Bronze de Cham (ZG), avec le lac de Zoug, le Zugerberg (à g.) et le Rigi (à l'arrière-plan à dr.) durant les fouilles de 2015. Vue vers le Sud.

Veduta aerea del sito dell'età del Bronzo di Cham (ZG) con il lago di Zugo, il Zugerberg (a sinistra) e il Rigi (sullo sfondo a destra) durante gli scavi del 2015. [Sguardo verso sud].

Was die bronzezeitliche Besiedlung des Schweizer Mittellandes und des Juras anbelangt, so blieben die häufig nur als «Hinterland» bezeichneten Gebiete abseits der Seeufer lange Zeit eine archäologische *terra incognita*. Erst durch die ab den frühen 1970er-Jahren in verschiedenen Regionen der Schweiz erfolgten Ausgrabungen im Vorfeld des Autobahnbaus zeigte sich, dass auch Täler, Ebenen und vor allem Hanglagen weiter landeinwärts fester Bestandteil der bronzezeitlichen Lebenswelt gewesen sind.

In den letzten Jahren verdichtet sich dank der konsequenten Begleitung der Bodeneingriffe (Siedlungsbau, Infrastruktur, Kiesabbau, usw.) in vielen Kantonen dieses Bild der bronzezeitlichen Besiedlung abseits der Seeufer. Viele Untersuchungen betreffen Siedlungsplätze aus der Mittel- und frühen Spätbronzezeit (15. –12. Jh. v. Chr.), was erlaubt, eine rund 400-jährige Lücke in der Geschichte der Bronzezeit mit spannenden Inhalten zu füllen.

Diese auf trockenen Böden errichteten Siedlungen bieten nicht die gleichen Erhaltungsbedingungen wie die Uferzonen, was auch das Erkennen und die Interpretationen ihrer Überreste erschwert. Gleichwohl lassen sich neue Erkenntnisse zu Bauweise, Ausdehnung und Organisation der einzelnen Siedlungen gewinnen, oder sogar über Dichte und Muster der Besiedlung ganzer Gebiete. Vermehrte Hinweise auf Ritualgeschehen innerhalb oder im Umfeld der Siedlungen zeigen zudem, dass weltliche und religiöse Bereiche des Lebens keineswegs klar räumlich voneinander getrennt waren.

Die folgenden Kurzbeiträge zu Neuentdeckungen aus dem Mittelland und dem Jura geben Einblicke in die Vielfalt des bronzezeitlichen Lebens und führen vor Augen, dass das vermeintliche «Hinterland» nicht wirklich ein solches war.

Bronzezeit mit Aussicht im Kanton Zug

Der anhaltende Bauboom sowie die Institutionalisierung der Archäologie haben dem Kanton Zug seit den späten 1980er-Jahren zahlreiche Neuentdeckungen von bronzezeitlichen Fundstellen abseits des Seeufers ermöglicht. Neben zahlreichen Funden aus dem Schwemmfächer der Lorze in Baar, stechen vor allem die beiden mittel- und spätbronzezeitlichen Fundstellen Zug-Rothuswiese und Cham-Oberwil-Äbnetwald hervor. Beide befinden sich in erhöhter Lage auf einem Moränenwall beziehungsweise einem Drumlin auf rund 450 m ü. M.

Vivre à l'écart des lacs à l'âge du Bronze

Dans le cadre de travaux de construction réalisés ces dernières années dans différents cantons, de nombreux habitats de l'âge du Bronze ont pu être mis au jour à quelque distance des rives des lacs. Bon nombre de ces sites remontent à l'âge du Bronze moyen et récent (15^e-12^e s. av. J.-C.), ce qui permet d'éclairer des périodes longtemps restées dans l'ombre. Cinq petites contributions sur de nouvelles découvertes du Plateau et du Jura illustrent toute la diversité des vestiges de ces époques et les nombreuses connaissances acquises sur la vie d'alors, à l'écart des lacs. De nombreux indices de pratiques rituelles montrent par ailleurs que les activités profanes et sacrées n'étaient pas toujours clairement séparées au sein des espaces habités.

La vita all'età del Bronzo lontano dai laghi

Negli ultimi anni, nel quadro di progetti di costruzione in vari cantoni, sono stati indagati numerosi siti dell'età del Bronzo lontano dai laghi. Molti di questi siti risalgono al Bronzo medio e recente (XV-XII secolo a.C.). Queste ricerche hanno consentito di far luce su periodi dell'età del Bronzo rimasti a lungo ignorati. Cinque articoli sulle nuove scoperte nell'Altopiano centrale e nel Giura mostrano la varietà dei resti dell'età del Bronzo e gli spunti di riflessione sulla vita quotidiana lontano dai laghi. Testimonianze di rituali mostrano inoltre, come la vita civile e quella religiosa non fossero sempre chiaramente separate l'una dall'altra.

2 Die im Text vorgestellten Fundstellen aus der Mittelbronzezeit und frühen Spätbronzezeit (rote Punkte).

Localisation des sites de l'âge du Bronze moyen et récent présentés dans l'article (points rouges).

Siti del Bronzo medio e recente menzionati nel testo (punti rossi).

3 Lebensbild: kultisch motivierte Handlungen in der grossen, mit Wasser gefüllten Grube im 10. Jh. v. Chr. in Cham (ZG).

Évocation de pratiques culturelles dans une grande fosse remplie d'eau, inspirée des découvertes de Cham (ZG), 10^e siècle av. J.-C.

Scena di vita: azioni culturali nella grande fossa riempita d'acqua nel X sec. a.C. a Cham (ZG).

Diese Siedlungsfundstellen zeichnen sich durch einerseits grosse Pfostenbauten sowie eine Vielzahl kleinerer Strukturen aus, darunter besonders die sogenannten «Vierpfostenbauten». Die unterschiedlichen Grundrisse lassen auf das Nebeneinander von Wohngebäuden, Werk- und möglicherweise Versammlungsstätten sowie Speicherbauten schliessen. Dazu kommen Steinkonzentrationen, die teils als Bodenbefestigung, manchmal auch als Weg gedeutet werden können.

Zahlreiche Gruben enthielten durch Hitzeeinwirkung zersprengte Steine und Reste verkohlter Hölzer, was bezeugt, dass darin gefeuert wurde. In anderen Gruben wiederum fanden sich unzählige Keramikscherben oder gar ganze Gefässe. Die nähere Untersuchung zweier solcher Keramikdeponierungen von Zug-Rothuswiese hat gezeigt, dass es sich um die Reste von Ritualen handeln könnte, basierend auf dem enthaltenen Gefässspektrum und der relativen Vollständigkeit der Gefässe. Das Ritualgeschehen dürfte mit dem Siedlungsgeschehen Hand in Hand gegangen sein. Dies wird durch die Tatsache bekräftigt, dass in Cham-Oberwil unweit der spätbronzezeitlichen Siedlungsspuren Gräber aus demselben Zeitraum entdeckt wurden. Kultische Handlungen werden hier ausserdem mit einer weiteren grossen

Grube in Verbindung gebracht, die in der Spätbronzezeit Wasser enthielt. Vermutlich als Opfergaben wurden darin unter anderem eine kleine menschenförmige Steinstele und ein zerschlagenes Mondhorn aus gebranntem Ton deponiert.

Kanton Aargau – Bauboom in der Mittelbronzezeit

Auf Verbreitungskarten mittelbronzezeitlicher Siedlungen war der Aargau lange ein weisser Fleck. Das widerspiegelte aber weniger die Realität als den Publikationsstand. Vor allem seitdem Bauprojekte in den historischen Dorfzentren archäologisch begleitet werden, hat die Zahl der Fundpunkte rapide zugenommen.

Ein prominentes Beispiel ist Gränichen-Lochgasse. Die Fundstelle wurde 2015 entdeckt und auf 10 000 m² ausgegraben. Mit zehn weiteren mittelbronzezeitlichen Siedlungen stand sie im Fokus eines Auswertungsprojekts an der Universität Basel.

Die Neuentdeckungen hören aber nicht auf: Seit 2016 kamen im Aargau 15 weitere Siedlungen mit Funden der Mittel- und beginnenden Spätbronzezeit zum Vorschein. Insgesamt 60 Siedlungsstellen aus der Zeit 1500–1200 v. Chr. zeigen es deutlich: Der erste Bauboom im Aargau fand in der Mittelbronzezeit statt!

Aktuell begleitet die Kantonsarchäologie vor allem grosse Überbauungen. Auf Grabungsflächen von 1000 bis 10 000 m² werden ganze Hausgrundrisse, manchmal sogar Gehöfte mit Nebenbauten entdeckt. Es scheint sich um eine Art Streusiedlung gehandelt zu haben. Kleine, unbefestigte Weiler lagen häufig nur 1 bis 2 km voneinander entfernt. Bevorzugt wurden klimatisch begünstigte Hangfuss-Lagen in der Nähe von Ackerland und einer Quelle. Mit diesen Kriterien können inzwischen recht gute Prognosen zu potentiellen Standorten mittel-bronzezeitlicher Siedlungen abgegeben werden. Trotzdem kommt es immer wieder zu Überraschungen.

Völlig unerwartet war etwa die Ausdehnung der Siedlung von Möriken-Sandacher. Trotz vorgängiger Kontrolle wurde erst im Lauf der Grabung 2021/22 klar, dass sich auf über 5000 m² gut erhaltene Befunde wie Haus- und Speichergrundrisse, Feuergruben und ein Brunnen erstreckten. Das Besondere dieser Fundstelle ist, dass sich der bronzezeitliche Oberboden erhalten hatte. Dieser ist sonst meist erodiert oder durch den Pflug zerstört. Das bot die seltene Gelegenheit, Erkenntnisse zur tatsächlichen Tiefe bronzezeitlicher Gruben oder zur räumlichen Verbreitung von Keramik- und anderen Abfallfunden innerhalb einer Siedlung zu gewinnen.

4

Dolch Klinge (L. 12 cm), die in unbenutztem Zustand in Möriken (AG) zum Vorschein kam.

Lame de poignard (long. 12 cm) sans aucune trace d'utilisation, découverte à Möriken (AG).

Lama di pugnale (l. 12 cm), senza tracce di usura scoperta a Möriken (AG).

Nur wenige Fundstellen haben dieses Potenzial, aber die grosse Zahl an Siedlungen wird es bald erlauben, in Kooperation mit den Nachbarkantonen die bronzezeitliche «Raumplanung» im Mittelland und Jura zu entschlüsseln.

Kehrsatz-Breitenacher (BE) – Menhire in der Bronzezeit?

An dieser Fundstelle in der Nähe Berns kamen zahlreiche Siedlungsreste aus der Mittelbronzezeit zum Vorschein. Darunter befanden sich auch zwei vermutliche Menhire... bezeichnende Monumente der Jungsteinzeit!

Es stellte sich also die Frage, ob diese ehemals aufrecht stehenden, mehr als 2 respektive 1 m hohen Steine mit der bronzezeitlichen Besiedlung in Verbindung stehen. Die beiden Blöcke lagen weiter als 60 m voneinander entfernt, am Rande eines heute eingeebneten Moränenzugs und innerhalb der vorgeschichtlichen Siedlung. Ihre Form erinnert an menschliche Silhouetten, wobei ein kleiner Buckel an der Spitze des einen Steins einen Kopf andeutet.

Bei der Untersuchung der Blöcke ergaben sich Hinweise (Stratigraphie, Funde, Radiokarbondaten) auf ihre zeitliche Stellung. Ihre Errichtung erfolgte demzufolge in der Jungsteinzeit. Interessanter ist hingegen, dass die Steine zwischen dem Ende der Frühbronzezeit und der Mittelbronzezeit gekippt und vergraben wurden. Tilgung der Erinnerung an eine Vergangenheit, die durch in Grösse und Form beeindruckende Relikte heraufbeschworen wurde? Einige Beobachtungen können Anhaltspunkte für das Verständnis liefern: So war man beim Ausheben der Grube für den kleineren Menhir auf einen Kalksteinblock gestossen, der dabei in zwei Teile zerbrochen ist. Beim Kippen des Menhirs wurde dessen Spitze mit der kopfartigen Wölbung zwischen den beiden Bruchstücken eingeklemmt. Zufall oder bewusste Handlung? Obwohl in eigens dafür ausgehobene Gruben gekippt, wurden die beiden Monolithen zudem nicht vollständig vergraben, sondern blieben während der bronzezeitlichen Besiedlung sichtbar.

Handelt es sich um eine nachlässige Entsorgung? Eine widersprüchliche, sowohl wegwerfende als auch bewahrende Geste? Oder ein Zeichen der Dominanz über ein Zeugnis der Vergangenheit, die man ablehnt, verurteilt oder fürchtet? Da es keine eindeutigen Hinweise oder schriftlichen Quellen gibt, werden diese Fragen offenbleiben. Angesichts der damals verfügbaren Werkzeuge muss es jedoch gute Gründe gegeben haben, diese Steine, von denen einer über zwei Tonnen wiegt, zu vergraben. Das Abtragen von religiösen oder politischen Symbolen in verschiedenen Kontexten und

5

Lebensbild: Der kleinere der beiden jungsteinzeitlichen Menhire aus Kehrsatz (BE) wird während der Bronzezeit gekippt und vergraben.

Évocation du renversement et de l'enfouissement à l'âge du Bronze du plus petit des deux menhirs néolithiques de Kehrsatz (BE).

Scena di vita: il più piccolo dei due menhir neolitici di Kehrsatz (BE) è stato rovesciato e sepolto durante l'età del Bronzo.

zu verschiedenen Zeiten ist ein wichtiger Bestandteil der menschlichen Geschichte und erinnert uns an das Bedürfnis, uns von der Vergangenheit zu befreien.

Riehen (BS) – Siedlungsareal, Weiheorte und Gräber

2020 konnte die Archäologische Bodenforschung am Haselrain in Riehen auf 4500 m² eine mehrphasige Siedlung der Mittel- und Spätbronzezeit untersuchen, die auf der hochwassersicheren Niederterrasse der Wiese, auf dem Schwemmfächer eines Bachs unterhalb fruchtbarer Lösshänge lag. Die Häuser der ältesten Phase standen im Süden des Areals. Sie waren mehrräumig und mit Schwellbalken fundamentiert. Raster aus diagonalen Balkengrübchen zeugen von Bodenunterzügen. Radiokarbonanalysen von Holzkohlen ergaben eine mittelbronzezeitliche Datierung. Um 1300 v. Chr. scheinen sich dann Pfostenbauten mit ihren Stirnseiten entlang enger Gassen zu orientieren. Die jüngsten, spätbronzezeitlichen Gebäude waren auf der Siedlungsfläche verstreut und Nord-Süd oder Ost-West ausgerichtet. Einige bestanden aus einem Pfostenkranz und waren durch eine Pfostenreihe unterteilt. Andere besaßen einen Hauptraum mit vier Eckpfosten sowie einen vorgelagerten Raum oder eine offene Stirnlaube. Ein nur 7,5 m² grosser Pfostenbau diente vermutlich als Speicher. Bei den Gebäuden gab es eingegrabene Vorratsgefässe und Werkgruben.

6 Vorratsgefäss und Haube zum Backen oder Warmhalten von Speisen aus der Siedlung Riehen-Haselrain (BS), ca. 1300 v. Chr.
Récipient de stockage et couvercle pour cuire ou garder au chaud des aliments issus de l'habitat de Riehen-Haselrain (BS), vers 1300 av. J.-C.

Contenitore per cuocere, o per tenere in caldo i cibi e coperchio, dall'insediamento di Riehen-Haselrain (BS), 1300 a.C. circa.

2018 war bereits eine einst mit Holz ausgekleidete Grube am Siedlungsrand freigelegt worden. Sie war mit Keramik der Zeit um 1300 v. Chr. verfüllt. Die Scherben wiesen Brandspuren auf und waren sorgsam in der Grube deponiert worden. Nur einen Kilometer entfernt, an der Burgstrasse, hatten Arbeiter bereits 1907 zwei Objekte aus derselben Zeit entdeckt: ein Schwert und eine Lanzenspitze. Beide waren rituell verbogen. Ebenfalls in Verbindung mit der Siedlung dürften zwei Grabhügel des 13./14. Jh. v. Chr. stehen, die schon 1969 und 1971 zwei Kilometer südöstlich vom Haselrain, im Britzigerwald, ausgegraben wurden. Der eine enthielt Leichenbrand, Keramik, geschmolzene Bronzeklumpchen und die Bronzehülse einer Halskette. Im anderen Hügel fand sich ein beraubtes Körpergrab. Ein Golddraht und eine Bronzenadel zeugen von einer reichen Bestattung. Randlich war der Leichenbrand einer Frau mit geschmolzenem Schmuck und einem Keramikgefäss in einer Art Steinkiste beigelegt worden.

Die neuen Grabungen haben gezeigt, dass zwischen Wiese und Britzigerwald mit einer vielfältigen Besiedlungsstruktur der Mittel- und frühen Spätbronzezeit zu rechnen ist.

Kanton Freiburg – Und nach den Autobahngrabungen?

Bei den im Vorfeld des Baus der Autobahn A1 durchgeführten Ausgrabungen kamen im Kanton Freiburg in den 1980er- und 1990er-Jahren eine Vielzahl von Trockenbodensiedlungen aus der Mittel- und frühen Spätbronzezeit zum Vorschein. Insbesondere das Murtenbiet kann dank dieser Untersuchungen heute mit Fug und Recht zu den archäologisch am besten erforschten Siedlungskammern der Schweiz zählen.

Infolge einer Intensivierung archäologischer Bauleitung ab 2014 kam es auch in anderen Regionen des Kantons zu Entdeckungen bronzezeitlicher Landsiedlungen, so etwa im Broye- und Glanebezirk. Bei Ausgrabungen 2017-2018 fanden sich in Saint-Aubin-Les Attes, südöstlich des Neuenburgersees, die Überreste einer ausgedehnten oder mehrphasigen mittelbronzezeitlichen Siedlung. Zu diesen zählen auch Vorratsgruben und Pfostennegative. Anders als an den Abhängen der Moränenhügel im Murtenbiet, wo auf Schwellbalken errichtete Bauten überwiegen, wurde hier in der feuchten Schwemmebene der Broye die Pfostenbauweise bevorzugt.

Dagegen dürften Siedlungsspuren, die in Arruffens-En Bouley, nahe Romont, zutage kamen, zu einem Einzelgehöft gehören. Anhand der Pfostenstellungen konnte der Grundriss eines rechteckigen, 12,5 m² grossen und Nordost-Südwest ausgerichteten Baus nachgezeichnet

7 Bronzene Pfeilspitze aus der mittelbronzezeitlichen Siedlung von Saint-Aubin (FR): verlorenes Artefakt oder rituelle Niederlegung im Feuchtgebiet der Broye?

Pointe de flèche en bronze découverte sur le site du Bronze moyen de Saint-Aubin (FR): objet perdu ou dépôt rituel dans la zone humide de la Broye?

Punta di freccia di bronzo dall'insediamento del Bronzo medio di Saint-Aubin (FR): oggetto smarrito o deposizione rituale in un ambiente umido della Broye?

werden, der sich am Abhang zur Glâne erstreckte. In seiner Umgebung fanden sich Gruben, im Besonderen eine dicht mit hitzegeborstenen Steinen bestückte Feuergrube. Die Hinterlassenschaften datieren in die frühe Spätbronzezeit (ca. 1300/1250 v. Chr.), eine Phase, die im Kanton Freiburg im Vergleich zur Mittelbronzezeit noch deutlich weniger gut bezeugt ist.

Die Auswertung von rund einem Dutzend neuentdeckter Fundplätze wird erlauben, zeitlich und räumlich bedingte Unterschiede in Lage, Bauweise, Grösse und Organisation der Siedlungen besser zu verstehen. Gemäss bisherigen Erkenntnissen handelt es sich um unbefestigte Weiler oder Einzelhöfe kleiner bäuerlicher Gemeinschaften, die sich vorzugsweise in unmittelbarer Nähe zu Feuchtgebieten wie Flüssen oder sumpfigen Niederungen niederliessen. Mehrere solcher Ansiedlungen waren wohl zu territorialen Einheiten zusammengefasst, die sich in manchen Fällen auch mit Bestattungsplätzen in Verbindung bringen lassen.

Christian Maise (Kantonsarchäologie Aargau; christian.maise@ag.ch); **Yann Mamin** (Archäologischer Dienst des Kantons Bern; yann.mamin@be.ch); **David Jecker** und **Renata Huber** (Amt für Denkmalpflege und Archäologie des Kantons Zug; david.jecker@zg.ch); renata.huber@zg.ch); **Guido Lassau** (Archäologische Bodenforschung Basel-Stadt; guido.lassau@bs.ch); **Barbara Bär** (Amt für Archäologie des Kantons Freiburg; barbara.baer@fr.ch).

DOI 10.5281/zenodo.10696833

Abbildungsnachweise

B. Krähenbühl, Flying Camera, Baar (1); AAFR, L. Kramer und B. Bär (2); N. Müller (3); KAAG (4); SAB, M. Stöckli (5); ABBS, Ph. Sauerbeck (6); AAFR, N. Jacquet (7).

Nouvelles sépultures de l'âge du Bronze en terre vaudoise

Plusieurs ensembles funéraires datés de l'âge du Bronze final (1100 à 800 av. J.-C.) ont récemment été découverts dans le canton de Vaud. Le rite de la crémation domine, sans exclure complètement la pratique de l'inhumation. Ces nécropoles ont une durée de fréquentation de deux siècles en moyenne, mais elles ne sont que partiellement contemporaines. Par Claudia Nițu, Aline Andrey, Aurélie Dorthe, Audrey Gallay, Romain Guichon, Clément Hervé et Dorian Maroelli

1

Vue générale du site de Chavannes-près-Renens en cours de fouille en été 2023. La nécropole de l'âge du Bronze se trouve en haut à gauche de l'image (zone en rouge).

Die Fundstelle Chavannes-près-Renens während der Ausgrabung im Sommer 2023. Der bronzezeitliche Bestattungsplatz befindet sich oben links im Bild (rot markierter Bereich).

Veduta generale del sito di Chavannes-près-Renens in corso di scavo nell'estate 2023. La necropoli dell'età del Bronzo si trova in alto a sinistra dell'immagine (area in rosso).

Des fouilles préventives menées de 2009 à fin 2023 sur des surfaces menacées par l'exploitation de gravières ou par des constructions de grande ampleur ont révélé trois nouvelles nécropoles à crémation datées du Bronze final. Il s'agit des sites d'Orbe – Gruvatiez-En Lavegny et Chemin de l'Étraz 18, de Denges – Les Delésulles et de Chavannes-près-Renens – Campus Santé (fig. 3). En parallèle, des fouilles réalisées à Lausanne-Vidy et à Tolochenaz ont mis au jour de nouvelles tombes, qui complètent de manière significative nos connaissances de ces deux nécropoles, qui comprennent plusieurs dizaines de tombes chacune. Ces interventions, ordonnées et supervisées par l'Archéologie cantonale vaudoise, ont été réalisées par les archéologues du bureau Archeodunum.

Au total, une centaine de nouvelles sépultures ont été découvertes. Les espaces funéraires accueillent par ailleurs ponctuellement d'autres structures, non sépulcrales, qui contiennent des dépôts de céramiques et de faune (dépôt funéraire? cénotaphe?).

La région géographique concernée correspond à la partie centrale du canton de Vaud, entre la plaine de l'Orbe et les rives du Léman, dont l'axe principal est donné par la Venoge. Les sites funéraires mentionnés sont implantés dans des zones relativement planes comme des plaines alluviales (Orbe, Denges) ou des terrasses lacustres (Lausanne-Vidy, Chavannes-près-Renens, Tolochenaz).

Organisation des nécropoles et pratiques funéraires

L'organisation de ces nécropoles se caractérise par une répartition très lâche des sépultures sur de vastes surfaces (plusieurs milliers de mètres carrés). Leur implantation s'adapte parfois à la configuration du terrain. C'est le cas par exemple à Denges, où l'installation linéaire des tombes suit le tracé d'un ancien chenal creusé par le glacier, comblé déjà à l'âge du Bronze. À Tolochenaz, les sépultures sont aménagées sur deux terrasses distinctes séparées par une pente marquée. Les tombes étaient assurément signalées à la surface du sol, puisqu'elles ne se recoupent pas, mais en dehors de quelques aménagements imposants (fossés, tertres) ces dispositifs de marquage ne nous sont pas parvenus.

Neue Gräber aus der Bronzezeit auf Waadtländer Boden

Im Kanton Waadt konnten in Orbe, Denges und Chavannes-près-Renens drei neue spätbronzezeitliche Brandbestattungsplätze untersucht werden. Weitere Gräber fanden sich an den bereits bekannten Fundstellen Tolochenaz und Lausanne-Vidy. Insgesamt kamen zwischen 2009 und 2023 rund 100 Bestattungen zum Vorschein. Sie zeugen von einer grossen Vielfalt an Praktiken und Handlungen, die im Rahmen des Bestattungsvorgangs ausgeführt wurden. Die Auswertungen sind noch im Gange, die ersten Ergebnisse lassen aber bereits den aussergewöhnlichen Charakter dieser Entdeckungen erahnen.

Nuove sepolture dell'età del Bronzo in terra vodese

Tre nuove necropoli a cremazione risalenti al Bronzo finale sono state scavate nel Cantone di Vaud a Orbe, Denges e Chavannes-près-Renens. Altre sepolture sono state scoperte in siti già noti a Tolochenaz e Losanna-Vidy. Tra il 2009 e il 2023 sono state così portate alla luce un centinaio di tombe. Esse rivelano un'ampia varietà di pratiche e azioni compiute intorno al defunto. Gli studi sono ancora in corso, ma i primi risultati suggeriscono il carattere eccezionale di queste scoperte.

2 Tableau synthétique des interventions récentes dans les nécropoles vaudoises de l'âge du Bronze final.

Übersicht über die jüngsten archäologischen Interventionen an den Waadtländer Bestattungsplätzen aus der Spätbronzezeit.

Tabella che riassume gli ultimi interventi nelle necropoli vodesi del Bronzo finale.

Site	Dates des interventions	Surface explorée	Surface nécropole	Nbre de tombes (2009-2023)
Orbe – Gruvatiez-En Lavegny Chemin de l'Étraz 18	2018-2023	5,7 ha	3000 m ²	20
Chavannes-près-Renens – Campus Santé	2023	2 ha	2300 m ²	25
Lausanne-Vidy	2012; 2013; 2018; 2019-2020	site antique de <i>Lousonna</i>	45 000 m ²	5
Denges – Les Delésulles	2019; 2021-2022	1,5 ha	2400 m ²	32
Tolochenaz – La Caroline	2009-2011	> 2,3 ha	20 000 m ²	18

Certains ensembles s'installent à partir de l'âge du Bronze final, comme ceux de Denges et de Tolochenaz, d'autres réinvestissent des espaces funéraires consacrés depuis le Néolithique (Lausanne-Vidy, Orbe) ou le Bronze ancien (Chavannes-près-Renens). Au cours des siècles suivants, ces sites accueilleront ponctuellement d'autres sépultures, notamment durant le Second âge du Fer (Orbe, Chavannes-près-Renens, Denges, Lausanne), à l'époque romaine (Denges, Tolochenaz) et même au Moyen Âge (Orbe, Chavannes-près-Renens), témoignages d'une certaine mémoire des lieux.

Qu'il s'agisse d'inhumations ou de crémations, les tombes sont généralement individuelles, les sépultures doubles restant exceptionnelles. Les crémations sont majoritaires sur l'ensemble du territoire. Elles sont constituées des restes du défunt collectés sur le bûcher et déposés dans une urne en céramique, accompagnés d'objets variés (vases, parures) et parfois d'offrandes alimentaires. La pratique de l'inhumation se poursuit discrètement, elle n'est majoritaire qu'à Tolochenaz. On peut souligner la grande variabilité des mises en scène des dépôts et des architectures funéraires, qui nous renvoient l'image d'une forte personnalisation de la sépulture.

3

Localisation des ensembles funéraires mentionnés dans le texte.

Lage der im Text erwähnten Bestattungplätze.

Localizzazione delle aree funerarie menzionate nel testo.

4 Orbe – Chemin de l'Étraz 18. La tombe ST 4 en cours de fouille, vue en coupe. La fosse, de forme circulaire, est ajustée aux dimensions de l'urne.

Orbe – Chemin de l'Étraz 18. Schnitt durch das Grab ST 4 während der Freilegung. Die runde Grabgrube ist an die Grösse der Urne angepasst.

Orbe – Chemin de l'Étraz 18. La tomba ST 4 durante lo scavo, in sezione. La fossa circolare è adattata alle dimensioni dell'urna.

La nécropole d'Orbe

Les tombes découvertes en contrebas de la ville actuelle sont essentiellement des sépultures à crémation composées d'un ossuaire en céramique comportant parfois, en guise de couvercle, une écuelle ou un fragment de vase, exceptionnellement un gros galet. Nombre d'entre elles sont constituées d'une fosse aux dimensions ajustées au format d'un grand pot, lui-même réceptacle des os brûlés. D'autres comportent des ossements brûlés déposés dans un contenant en matière périssable (sac en tissu ou en cuir par ex.), ou en amas sur le fond de la fosse, avec plusieurs vases d'accompagnement. Le comblement des fosses comprend des résidus de bûcher à forte charge carbonneuse, auxquels se mêlent parfois des céramiques, ainsi que les sédiments extraits lors de leur creusement.

Dans le vase ossuaire on trouve, parmi les ossements du défunt, des céramiques, des objets en bronze (épingles, rasoir) et en verre (perles) ou encore des os animaux. Ils sont découverts soit intacts et déposés avec soin, soit fragmentés et déformés par le feu. La masse totale d'os humains brûlés déposés dans les tombes varie, mais pour plusieurs individus la volonté de réunir le plus possible d'esquilles est évidente: la quantité déposée est de 1000 g ou plus, ce qui correspond à peu près à un squelette complet. Adultes et immatures de tous âges ont accès au même espace funéraire. Un seul cas de sépulture double, réunissant un nouveau-né et un enfant, a pu être identifié.

5

Orbe – Chemin de l'Étraz 18. Céramiques de la tombe ST 4. Les quatre petits récipients ont été déposés dans l'ossuaire, au sommet de l'amas d'os humains brûlés. Hauteur du grand vase ossuaire: 36,5 cm.

Orbe – Chemin de l'Étraz 18: Keramikgefässe aus dem Grab ST 4. Die vier kleinen Gefässe befanden sich auf dem Leichenbrandhaufen im Innern der Urne. Höhe der Urne: 36,5 cm.

Orbe – Chemin de l'Étraz 18. Vasi depositi nella tomba ST 4. I quattro piccoli vasi furono collocati nell'urna, sopra al mucchio di ossa umane bruciate. Altezza della grande urna: 36,5 cm.

Les céramiques déposées dans certaines sépultures d'Orbe, comme les pots biconiques, les vases et gobelets à épaulement ou encore les écuelles ornées de guirlandes incisées sont des formes caractéristiques de la première moitié du 11^e siècle av. J.-C. D'autres éléments de mobilier témoignent d'une fréquentation des lieux jusque vers la fin du 10^e siècle av. J.-C.

Retour au bord du lac

Sur le site de Chavannes-près-Renens, une vingtaine de tombes à crémation sont mises en terre à partir du milieu du 11^e siècle av. J.-C. Elles sont matérialisées par des fosses circulaires ou ovales de petites dimensions, dont la reconnaissance sur le terrain est souvent difficile. Deux d'entre elles comportent un aménagement constitué de plusieurs dalles de pierre qui forment un petit coffrage. Dans d'autres

cas, la répartition des vases et la disposition des traces organiques dans le comblement permettent de reconnaître une structure interne quadrangulaire, vraisemblablement un coffrage en bois. Les restes incinérés sont rassemblés dans un grand récipient, pas toujours complet. Des objets sont déposés le plus souvent au-dessus des restes osseux: des céramiques (écuelles, coupes, gobelets et vases à épaulement), ainsi que des objets en bronze, notamment une épingle et des anneaux. Parfois, un récipient ou des fragments de céramique sont également présents à l'extérieur de l'urne, dans le comblement de la fosse. À plusieurs reprises, de petites dalles et des blocs ont été documentés dans la partie supérieure du comblement, des éléments qui marquent vraisemblablement la fermeture définitive de la tombe.

L'ensemble funéraire de Lausanne-Vidy

Récemment, cinq nouvelles sépultures à crémation ont été documentées dans l'emprise de cette nécropole connue de longue date, à la périphérie de Lausanne, entre les rives du Léman et la colline du Bois-de-Vaux. Datées des 10^e et 9^e siècles av. J.-C., elles enrichissent nos connaissances des architectures et des pratiques

6 Chavannes-près-Renens – Campus Santé. Tombe à crémation. L'urne et les céramiques d'accompagnement sont posées dans un coffrage rectangulaire en dalles construit dans une fosse circulaire plus vaste.

Chavannes-près-Renens – Campus Santé. Brandgrab. Urne und Beigefässe lagen in einer rechteckigen Steinkiste, die in einer grösseren, runden Grube errichtet worden war.

Chavannes-près-Renens – Campus Santé. Tomba a cremazione. L'urna e le ceramiche del corredo sono posate in una cassetta rettangolare in lastre di pietra, scavata in una fossa circolare di dimensioni maggiori.

7 Lausanne-Vidy – Bois-de-Vaux 22. Détail du dépôt funéraire. Les résidus du bûcher, réunis dans un contenant en matière périssable, sont déposés au fond de la fosse. Au-dessus sont installés onze vases d'accompagnement, placés dans un autre contenant.

Lausanne-Vidy – Bois-de-Vaux 22. Detail der Bestattung. Die Scheiterhaufenreste wurden in einem Behältnis aus vergänglichem Material auf der Sohle der Grabgrube niedergelegt. Darüber wurden elf Beigabengefässe in einem weiteren Behälter platziert.

Lausanne-Vidy – Bois-de-Vaux 22. Dettaglio di una deposizione funeraria. I resti del rogo, riuniti in un contenitore in materiale organico, sono depositi sul fondo della fossa. Sopra, si trovano gli undici vasi del corredo, inseriti in un altro contenitore.

funéraires. En témoignent le fossé qui entoure la tombe mise au jour au chemin du Bois-de-Vaux 22 ainsi que l'imposant tumulus bordé d'un fossé et comportant une couronne de pierres dressées découvert à la route de Chavannes 15a. La tombe centrale de ce dernier contient deux coffres superposés. Construits en bois ou en vannerie, ils renferment chacun les ossements brûlés d'un individu accompagné de plusieurs vases, particularité sans équivalent dans la nécropole.

Une longue occupation de l'arrière-pays lémanique

Avec une trentaine de sépultures à crémation, la nécropole de Denges est l'une des plus grandes de la région. Les tombes consistent en un simple vase ossuaire, accompagné d'un ou plusieurs autres récipients en céramique

8 Denges – Les Delésulles. Tombe à crémation constituée d'un ossuaire (à droite de l'image, derrière la tasse) et de quatre vases d'accompagnement (l'un d'eux est caché par l'ossuaire).

Denges – Les Delésulles. Brandgrab, das eine Urne (hinter der Tasse rechts im Bild) sowie vier Beigabengefässe (eines wird durch die Urne verdeckt) barg.

Denges – Les Delésulles. Tomba a cremazione costituita da un'urna (a destra dell'immagine, dietro la tazza) da quattro vasi di corredo (uno è nascosto dall'urna).

(pot, plat creux, écuelle, tasse ou gobelet). Ces ensembles sont déposés dans de petites fosses circulaires ou oblongues peu profondes, légèrement surdimensionnées par rapport au volume des objets. La disposition des céramiques est variée: elles peuvent être placées sur un même plan, empilées ou encore surélevées, témoignant de l'usage de supports en matières périssables (bois ou vannerie par ex.). Les urnes contiennent des amas denses d'ossements calcinés et fortement fragmentés, ainsi que de petits objets personnels, telle une épingle en bronze à petite tête vasiforme. Elles ne sont pas couvertes par un récipient en céramique, mais l'emploi d'éléments en matières périssables est à considérer. La fosse sépulcrale est comblée principalement avec les sédiments issus de son creusement, les résidus charbonneux prélevés sur le bûcher funéraire ne sont que peu présents. Les structures funéraires sont fréquemment scellées par des dalles ou des blocs. L'évaluation préliminaire du mobilier suggère que la nécropole a été utilisée durant une longue période, au moins entre le milieu du 10^e et le milieu du 9^e siècle av. J.-C., voire jusqu'à la fin de ce siècle.

Cohabitation des pratiques à Tolochenaz

La coexistence de deux rites funéraires, crémation et inhumation, est manifeste dans la nécropole de Tolochenaz – Le Boiron, comme les récentes découvertes au lieu-dit La Caroline, tout proche, l'ont confirmé (17 tombes à inhumation et une tombe à crémation).

Pour les inhumations, les fosses sont rectangulaires, assez étroites et bien plus longues que les corps. L'analyse croisée des observations archéologiques, en particulier la position du squelette et du dispositif funéraire, permet de restituer une architecture mixte, impliquant des matériaux périssables et de la pierre. Le défunt repose étendu sur le dos, rarement sur le côté, les bras allongés le long

9

Tolochenaz – La Caroline. Proposition de restitution d'une sépulture. Le défunt est inhumé dans un tronc évidé, la tête du côté ouest.

Tolochenaz – La Caroline. Rekonstruktion einer Bestattung. Der Verstorbene wird in einem ausgehöhlten Baumstamm mit dem Kopf nach Westen beigesetzt.

Tolochenaz – La Caroline. Proposta di ricostruzione di una sepoltura. Il defunto è inumato in un tronco scavato, con la testa a ovest.

du corps. Il est placé le plus souvent dans un contenant en bois, exceptionnellement un tronc évidé. Un couvercle de bois surmonté d'une ou de plusieurs dalles ferme le contenant. Les espaces ménagés au chevet et aux pieds du défunt devaient faciliter différents gestes lors de la cérémonie de mise en terre.

La sépulture à crémation de La Caroline se présente sous la forme d'une petite fosse, à l'image des découvertes anciennes. Elle comporte un aménagement interne de type coffre en bois. Les esquilles d'os humains sont déposées dans un vase et en amas dans la fosse, fait unique dans la nécropole.

Quel que soit le rite choisi, inhumation ou crémation, il n'y a visiblement pas de différences majeures dans la composition des ensembles de mobiliers: les vases en céramique, les objets de parure ou d'autres effets personnels en bronze (épingles, rasoirs, bracelets et anneaux de chevilles, perles en verre) sont comparables

d'un individu à l'autre. Néanmoins, la pratique de deux rites au sein d'une même communauté, sans distinction de période, de sexe ni d'âge, suggère la cohabitation de croyances et de traditions différentes au sein de ce vaste ensemble funéraire, en activité de la seconde moitié du 11^e siècle à la fin du 9^e siècle av. J.-C.

Ce premier bilan des fouilles récentes montre que les nouvelles nécropoles, dont l'étude n'en est qu'à ses débuts, sont exceptionnelles par le nombre et la diversité des tombes. Elles apporteront une contribution importante à la connaissance des pratiques funéraires et, plus généralement, des communautés qui occupent cette région vaudoise au cours du Bronze final.

Claudia Nițu, Aline Andrey, Aurélie Dorthe, Audrey Gallay, Romain Guichon et Clément Hervé sont archéologues responsables des fouilles, paléo-anthropologue et céramologue à Archeodunum Investigations Archéologiques SA, Cossonay.

c.nitu@archeodunum.ch, a.andrey@archeodunum.ch, a.dorthe@archeodunum.ch, a.gallay@archeodunum.ch, r.guichon@archeodunum.ch, c.herve@archeodunum

Dorian Maroelli est archéologue à la Division archéologie cantonale de l'État de Vaud, Lausanne. **dorian.maroelli@vd.ch**

DOI 10.5281/zenodo.10696838

Remerciements

Cet article a pu être rédigé dans un délai très bref grâce à l'excellente collaboration avec les archéologues **Bénédicte Oulevey** (responsable adjointe sur le site de Chavannes-près-Renens), **Benôit Pittet** (responsable adjoint sur le site de Denges), **Sophie Thorimbert** (archéo-thanatologue) et **Cindy Vaucher** (paléo-anthropologue): nous les remercions chaleureusement de leurs contributions.

Crédits des illustrations

Archeodunum (1, 6), C. Nițu (2-3), A. Andrey (4), S. Thorimbert (7), B. Pittet (8); MCAH, M. Bernard-Reymond (5); Archéologie cantonale vaudoise, C. Grand (9).

Bibliographie

A. Andrey [dir.], Orbe, Chemin de l'Étraz. Rapport d'opération archéologique, Archeodunum, Cossonay, décembre 2022.

A. Gallay, E. Burri-Wyser, F. Menna et M. David-Elbiali, Tolochenaz (VD) – La Caroline. Du Mésolithique à l'époque romaine en passant par la nécropole du Boiron. Lausanne, Cahiers d'archéologie romande (CAR 168), 2018.

P. Moinat, M. David-Elbiali, Défunts, bûchers et céramiques: la nécropole de Lausanne-Vidy (VD) et les pratiques funéraires sur le Plateau suisse du XI^e au VIII^e s. av. J.-C. Lausanne, Cahiers d'archéologie romande (CAR 93), 2003.

D. Maroelli, avec la coll. de B. Pittet, C. Nițu, A. Gallay, C. Vaucher, G. Perréard Lopreno, Denges macabre: la mort protéiforme au 1^{er} millénaire avant notre ère, Avd Chroniques 2022, à paraître.

1 Montricher, Châtel d'Arruffens

Perché à 1400 m d'altitude, le sommet de ce contrefort du Jura vaudois forme un espace naturellement protégé par des falaises abruptes du côté sud. L'autre côté était barré artificiellement par une fortification élevée à l'âge du Bronze, encore perceptible aujourd'hui. Réutilisé entre la fin du 4^e et le 6^e siècle, sans doute pour ses avantages en matière de sécurité et de contrôle du territoire, le site offre une vue panoramique des Alpes à la région des Trois-Lacs et au Jura français.

outdooractive.com/fr/poi/genferseegebiet/chatel-d-arruffens/801599729/

2 Gletterens

Parmi les nombreuses animations proposées dans le village lacustre reconstitué de Gletterens, sur la rive sud du lac de Neuchâtel, on trouve des ateliers de coulée de bronze. La démonstration comprend plusieurs étapes, de la fabrication des moules à la

présentation des pièces obtenues, en passant par la technique de chauffe et la fusion du métal.

vlg-didactique.ch

3 Möriken-Wildegg

Wer den Wanderweg vom Bahnhof Wildegg zum Schloss Wildegg und dann weiter durch den Schlosswald auf den Gratweg des Kestenbergs unter die Füsse nimmt, gelangt bald auf ein kleines natürlich geschütztes Plateau, auf dem in der Vorgeschichte Menschen lebten. Eine Informationstafel der Kantonsarchäologie gibt

Auskunft über die kleine Höhensiedlung, die sich hier in der Spätbronzezeit und älteren Eisenzeit erstreckte. Die Grundrisse

4 Zürich

Das Landesmuseum Zürich besitzt eine bedeutende Sammlung bronzezeitlicher Objekte. Eines der Highlights stellt die Goldschale von Zürich-Altstetten dar, die 1906 zufällig bei Bauarbeiten entdeckt wurde. Es handelt sich um das bislang grösste und schwerste bronzezeitliche Goldgefäss in Westeuropa. Die wahrscheinlich aus der Spätbronzezeit stammende Schale ist aus einem Goldblech gefertigt, auf dem Himmelskörper und Tierfiguren zu erkennen sind.

blog.nationalmuseum.ch/2017/12/blog-geschichte-sbb-goldfund/

5 St. Moritz

Den wenigsten dürfte bewusst sein, dass die Nutzung der Heilquellen im mondänen St. Moritz bereits in der Bronzezeit ihren Anfang nahm. Die älteste Fassung der Mauritiusquelle aus der Zeit 1411/1410 v. Chr. wurde 1907 geborgen und befindet sich seit 2014 im neugestalteten Forum Paracelsus in St. Moritz-Bad. Neben der gut erhaltenen Holzkonstruktion sind in der dortigen Ausstellung auch als Weihegaben deponierte Schwerter aus der Bronzezeit zu sehen.

museen.gr.ch/de/home/museum.htm?id=110

der ehemaligen Häuser – vier Häuser und ein Speicher – sind im Gelände markiert.

ag.ch/de/verwaltung/bks/kultur/kulturpflege/archaeologie/sehenswuerdigkeiten-fundorte

Einblick

Der Hort vom Eielenwald

2020 und 2022 wurde bei Prospektionsgängen auf dem Zugerberg (ZG) ein aussergewöhnliches Ensemble von 25 antiken Münzen entdeckt: Neben 13 in der Schweiz bisher einzigartigen keltischen Silber-Obolen aus *Noricum* sind dies neun römische Silber- und drei Bronzemünzen, darunter weitere bemerkenswerte Stücke, so etwa eine sehr seltene Denar-Imitation. Die jüngste Münze datiert den frühestmöglichen Niederlegungszeitpunkt um 16/10 v. Chr. Da bisher ohne Parallele in der Schweiz, wirft das Ensemble eine Reihe von Fragen auf: Woher stammen die Münzen? Warum wurden sie auf dem Zugerberg niedergelegt und von wem?

Von Michael Nick, Markus Peter und Stephen Doswald

Der Fundort

Die Münzen fanden sich bei Prospektionen, die von Romano Agola und Murielle Montandon im Auftrag des Amtes für Denkmalpflege und Archäologie des Kantons Zug (ADA ZG) durchgeführt wurden. Der Fundort liegt im Eielenwald (Stadtgemeinde Zug), genauer in der Egg, etwas unterhalb einer plateauartigen Abflachung auf einer Geländestufe vor der nördlichen Abbruchkante. Der Durchmesser der Fundstreuung aller Münzen betrug ca. 1,5 m. Reste eines Behältnisses liegen nicht vor.

Die Fundstelle befindet sich in einem abgelegenen, heute nur durch Forstwege erschlossenen Waldstück des Zugerbergs und ist durch ihre Lage im steilen Hang nur schwer zu erreichen. Das Plateau selbst bildet eine natürliche Aussichtsstelle, die, wenn gerodet, einen Blick über weite Teile des Zugersees und tief ins Land ermöglicht, vor allem nach Norden (Richtung Zug), Nordwesten (Richtung Cham) und Westen (Richtung Risch).

Im Kantenbereich des Plateaus wurden zu unbestimmter Zeit Erde und Sandsteinplatten von teils erheblicher Grösse mit den Wurzelballen umstürzender Bäume emporgerissen. Vielleicht ist die Stufe am Plateaurand, auf der das Münzensemble gefunden wurde, durch solche Baumwürfe entstanden. Aufgrund der Zusammensetzung des Fundkomplexes ist es sehr wahrscheinlich, dass die Münzen zusammen deponiert worden waren. Eine sekundäre Verlagerung einer ursprünglich weiter oben liegenden Deponierung – etwa durch Erosion – ist nicht auszuschliessen.

Le trésor d'Eielenwald

Découvert en 2020 et 2022 lors de prospections sur le Zugerberg (ZG), ce petit trésor se compose de 13 monnaies celtiques frappées dans le royaume de Norique (une partie de l'Autriche actuelle) et de 12 monnaies romaines, dont une imitation du Danube inférieur. Il a été enfoui à un emplacement difficile d'accès au cours de la 2^e ou de la 1^{ère} décennie avant notre ère. L'ensemble des monnaies ne représente qu'une somme d'argent assez faible, il est probable qu'elles appartenaient à un voyageur au long cours, par exemple un marchand, plutôt qu'à un soldat. Cet ensemble a-t-il été caché là, ou déposé en l'honneur d'une divinité? Comme aucune trace archéologique n'a été mise en évidence dans les environs, cette question doit rester ouverte pour le moment.

Il tesoretto monetale di Eielenwald

Il tesoretto composto da 13 monete celtiche del Norico, oggi parte dell'Austria, e da 12 romane (tra cui un'imitazione del Danubio inferiore) è stato scoperto durante delle prospezioni nel 2020 e nel 2022 sullo Zugerberg (ZG). È stato depresso in un luogo di difficile accesso nel secondo o nell'ultimo decennio a.C. L'insieme rappresenta una somma di denaro modesta, ma è probabile che fosse di proprietà di una persona benestante, forse un commerciante a lungo raggio, e non di un soldato romano. Al momento, a causa della mancanza di reperti o tracce archeologiche nei pressi del ritrovamento, non è possibile stabilire se la somma sia semplicemente stata nascosta o se si tratti di un'offerta votiva.

1 Zug-Eielenwald. Die 25 Münzen des kleinen Hortes.
Zoug-Eielenwald. Les 25 monnaies du petit trésor.
Zugo-Eielenwald. Le 25 monete del tesoretto.

2 Zug-Eielenwald. Die Sternsignatur markiert die Fundstelle des Hortes

Zoug-Eielenwald. L'étoile indique le lieu de découverte du trésor.

Zugo-Eielenwald. La stella indica il luogo di ritrovamento del tesoretto.

Die Funde

Von den 25 antiken Münzen entfallen 13 Exemplare auf einen aus *Noricum* stammenden keltischen Oboltyp. Es handelt sich bei diesen Silbermünzen um die ersten norischen Obole überhaupt, die in der Schweiz gefunden wurden. Der Typ wird nach seinen primären Fund- bzw. Herstellungsorten im heutigen Österreich «Gurina/Magdalensberg» genannt. Die Münzen gehen auf ältere Oboltypen zurück und der vormals auf der Vorderseite dargestellte Kopf ist beim vorliegenden Typ aufgrund des starken Gebrauchs der Stempel einer Art Linse oder unregelmässigem Buckel gewichen. Die Rückseite zeigt hingegen weiterhin gut erkennbar ein gleichschenkeliges Kreuz mit einer zentralen Kugel. In den vier Kreuzsegmenten befindet sich zumeist je ein rechter Winkel, dessen Spitze oftmals in einer Kugel endet. Die Prägung der Gurina/Magdalensberg-Obole wird von der österreichischen Forschung von etwa 90/80 bis zum ausgehenden ersten Jahrhundert v. Chr. datiert. Sie waren allerdings gemäss der archäologischen Kontexte bis in die Regierungszeit des Kaisers Claudius (41–54 n. Chr.) in Umlauf.

Ausserdem umfasst das Spektrum acht zwischen 189 und 31 v. Chr. geprägte Silbermünzen (7 Denare, 1 Quinar) der Römischen Republik. Eine weitere Münze sieht auf den ersten Blick nur aus wie ein republikanischer Denar. Sie besteht zwar aus gutem Silber, entspricht stilistisch aber nicht dem, was man von einem römischen Denar erwartet (vgl. Abb. 5). Während die Vorderseite mit dem

3 Einer der 13 keltischen Obole des Typs «Gurina/Magdalensberg» (FNr. 2406-1.13). M. 3:1 (Dm. ca. 9–10 mm).

L'une des 13 oboles celtiques du type «Gurina/Magdalensberg». Éch. 3:1 (diam. env. 9-10 mm).

Uno dei 13 oboli celtici di tipo «Gurina/Magdalensberg». Scala 3:1 (d. ca 9-10 mm).

4 Zug-Eielenwald. Romano Agola, ehrenamtlicher Mitarbeiter des Amtes für Denkmalpflege und Archäologie des Kantons Zug, nach der Entdeckung der Münzen am Fundort.

Zoug-Eielenwald. Romano Agola, collaborateur bénévole du service cantonal d'archéologie, sur les lieux après la découverte des monnaies.

Zugo-Eielenwald. Romano Agola, un volontario del Servizio archeologico, sul luogo del ritrovamento dopo la scoperta delle monete.

Kopf der Roma bei flüchtiger Betrachtung nicht sofort als irregulär zu identifizieren ist, offenbaren die Gestaltung des Tempels auf der Rückseite sowie die Scheinlegende darunter, dass es sich bei der Münze um eine Imitation nach dem Vorbild römischer Denare handelt. Vergleichbare Darstellungen für die Vorderseite finden sich auf Denaren der Zeit von ca. 209 bis 122 v. Chr. Die Rückseite hingegen imitiert Denare des Münzmeisters M. Volteius, die in Rom im Jahr 78 v. Chr. geprägt wurden. Nachprägungen dieser Art wurden zumeist ausserhalb des Imperiums hergestellt. Eine Herkunft dieser Münze aus dem dakischen oder thrakischen Raum an der unteren Donau, also im heutigen Rumänien oder Bulgarien, ist sehr wahrscheinlich. Es ist der erste uns bekannte Fund dieser Art aus der Schweiz.

Ebenfalls aussergewöhnlich ist die sekundär angebrachte Schlagmarke «S» auf einem ansonsten sehr häufigen Denar des L. Piso Frugi, der im Jahr 90 v. Chr. geprägt wurde (vgl. Abb. 6). Gegenstempel (vgl. Box) sind in der frühkaiserzeitlichen Buntmetallprägung zwar ein gängiges Phänomen, in der Silberprägung stellen sie allerdings die absolute Ausnahme dar. Warum republikanische Silbermünzen in seltenen Fällen mit Kontermarken versehen wurden, ist nicht geklärt. Auch die Bedeutung des Buchstabens «S» muss vorerst offenbleiben.

Der Fundkomplex umfasst schliesslich zwei Bronzemünzen der Römischen Republik sowie einen unter Kaiser Augustus ca. 16/15–10 v. Chr. in *Nemausus* (Nîmes) geprägten «As», der als jüngste Münze den

5 Der imitierte Denar der Römischen Republik aus dem unteren Donaunraum (links; FNr. 2406-1.10) sowie der originale römische Münztyp (78 v. Chr.), der als Vorbild für die Rückseite gedient hat (rechts). M. 2:1 (Dm. l. ca. 18 mm, r. ca. 19 mm).

Imitation d'un denier de la République romaine de la région du Danube inférieur (à g.) et type monétaire original (78 av. J.-C.), modèle du revers de l'imitation (à dr.). Éch. 2:1 (diam. g. env. 18 mm, dr. env. 19 mm).

Imitazione di denario repubblicano romano dalla regione del Basso Danubio (sin; N. 2406-1.10) e il suo originale (78 a.C.), che è servito da modello per il rovescio della moneta (destra). Scala. 2:1 (d. sin ca 18 mm, ds ca 19 mm).

frühestmöglichen Niederlegungszeitpunkt des Ensembles vorgibt. Da diese Schlussmünze keinerlei Abnutzungsspuren aufweist, ist von einer nur sehr kurzen Umlaufzeit auszugehen. Aber auch der Umstand, dass die *Nemausus*-Prägungen in unseren Breiten sehr schnell durch andere Münztypen abgelöst wurden, die im Eielenwald-Depot nicht vorhanden sind, lässt auf eine Deponierung im zweiten oder im letzten vorchristlichen Jahrzehnt schliessen.

Interpretation

Aufgrund der Einheitlichkeit der keltischen Obole kann man davon ausgehen, dass sie gemeinsam ihren Weg von ihrem Ursprungsgebiet in *Noricum* direkt in die Schweiz genommen haben, vielleicht zusammen mit

dem imitativen Denar der Republik. Es ist unbekannt, wo die übrigen Münzen dem Ensemble hinzugefügt wurden. *Nemausus*-Prägungen zirkulierten allerdings hauptsächlich im gallisch-germanischen Raum, so dass eine Herkunft zumindest der jüngsten Münze aus dem regionalen Umlauf sehr wahrscheinlich ist.

Die Münzen, die dem Gegenwert von fast vier Tagessolden eines Legionärs in augusteischer Zeit entsprachen, stellen eine eher bescheidene Geldsumme dar, die teilweise in entfernten Gebieten weit östlich des Niederlegungsortes zusammengetragen worden war und erst zum Schluss durch lokal zirkulierendes Geld ergänzt wurde. Aller Wahrscheinlichkeit nach war die Summe (ursprünglich?) Eigentum einer Person, die sich im Donaunraum aufgehalten hatte, bevor sie in die

6 Rückseite des unter dem Monetar L. Piso Frugi 90 v. Chr. herausgegebenen Denars (FNr. 2406-1.11) und vergrößerter Ausschnitt des auf dieser Seite angebrachten Gegenstempels (Dm. der Münze ca. 18 mm).

Revers d'un denier frappé par le monétaire L. Piso Frugi en 90 av. J.-C., avec un agrandissement de la contremarque (diam. de la monnaie env. 18 mm).

Rovescio del denario coniato da L. Piso Frugi nel 90 a.C. con il dettaglio ingrandito della contromarca (d. della moneta ca 18 mm).

7 Unter Kaiser Augustus (27 v.–14 n. Chr.) in *Nemausus* (Nîmes) geprägte Buntmetallmünze (FNr. 2406-1.3). Mit einer Datierung von ca. 16/15 bis 10 v. Chr. stellt sie die jüngste Münze im Hort dar. M. 2:1 (Dm. ca. 25 mm).

Monnaie en alliage cuivreux de l'empereur Auguste (27 av.-14 apr. J.-C.) frappée à *Nemausus* (Nîmes). Datée entre environ 16/15 et 10 av. J.-C., elle est la pièce la plus récente du trésor. Éch.2:1 (diam. env. 25 mm).

Moneta di bronzo di Augusto (27 a.C.–14 d. C.) coniata a *Nemausus* (Nîmes). Databile tra il 16/15 e il 10 a.C. circa, è la moneta più recente del tesoretto. Scala. 2:1 (d. ca 25 mm).

Gegenstempel

Als Gegenstempel oder Kontermarken bezeichnet man Markierungen (Buchstaben, Zahlen oder Zeichen), die mit einem kleinen Stempel nachträglich und aus unterschiedlichen Gründen auf Münzen angebracht wurden, etwa um die Neubewertung einer Münze anzuzeigen oder um den Namen des Spenders eines Geldgeschenks zu nennen. Gegenstempel sind von den feinen Punzierungen zu unterscheiden, die wohl meist private Garantiezeichen für die Güte des Münzmetalls waren.

heutige Zentralschweiz gelangte und dort ihr Geld deponierte. Eine militärische Komponente lässt sich nicht erkennen, zumal norische Obolen nicht in den römischen Militärlagern der germanischen Provinzen vorkommen. Wahrscheinlicher war der Besitzer ein Fernhändler oder vielleicht auch eine weit gereiste Privatperson.

Die Zusammensetzung des Depots, der Fundort und -kontext sowie das Fehlen weiterer aussagekräftiger Mitfunde lassen keinen sicheren Schluss auf die Umstände der Verbergung zu. Handelt es sich um die allerdings eher bescheidenen Ersparnisse einer Person,

die – offensichtlich erfolgreich – ein sicheres Versteck suchte? Oder haben wir es mit einer bewussten Depositionierung mit Votivcharakter zu tun? Der Fundort lässt beide Interpretationen zu. Die Lage abseits wichtiger Verkehrswege, topographisch aber auffallend und insbesondere mit weitem Ausblick über den Zugersee, kann sowohl mit einer rituellen Bedeutung als auch lediglich mit einem für eine temporäre Verbergung gut geeigneten grossen Wiedererkennungswert erklärt werden.

Michael Nick, Inventar der Fundmünzen der Schweiz (IFS), Bern
michael.nick@fundmuenzen.ch

Markus Peter, Universität Bern, Institut für Archäologische Wissenschaften, und Augusta Raurica
markus.peter@unibe.ch

Stephen Doswald, Inventar der Fundmünzen der Schweiz (IFS), Bern
stephen.doswald@zg.ch

DOI 10.5281/zenodo.10696846

Abbildungsnachweise

ADA ZG, R. Eichenberger (1, 3, 5 links, 7); ADA ZG, R. Eichenberger und S. Pungitore (6); ADA ZG, S. Pungitore und arCHaeo, A. Moser (2); M. Montandon, L'Auberson (4); Kunsthistorisches Museum Wien, Münzkabinett, M. Redl (5 rechts).

Literatur

M. Nick, M. Peter und S. Doswald, Geld aus der Ferne – Ein augusteisches Münzensemble vom Eielenwald auf dem Zugerberg, Stadt Zug. *Tugium* 39, 2023, 131–154.

S 1718
HELMHARDT
Lager

S 4300
WEIBLICH
KOPFE
Lager

S 4675
WEIBLICH
KOPFE
Lager

S 4670
WEIBLICH
KOPFE
Lager

S 4485
WEIBLICH
KOPFE
Lager

S 1622
WEIBLICH
KOPFE
Lager

S 4735
KINDER
KNABEN
Lager

S 4732
KINDER
KNABEN
Lager

S 4730
KINDER
KNABEN
Lager

S 4727
KINDER
KNABEN
Lager

S 1805
TIERE
Lager

S 1804
TIERE
Lager

S 1800
TIERE
Lager

S 4495
TIERE
Lager

S 1804
TIERE
Lager

S 1820
TIERE
Lager

S 1817
TIERE
Lager

S 4496
TIERE
Lager

S 1816
TIERE
Lager

In dialogo

Un'archeologa svizzera all'estero

Dal 2022 Camilla Colombi è responsabile della fototeca dell'Istituto Archeologico Germanico di Roma. Specializzata in archeologia dell'Etruria e dell'Italia preromana, vive tra Berlino e Roma.

Nata e cresciuta nel Canton Ticino, Camilla Colombi ha studiato archeologia classica, archeologia del Vicino Oriente e storia antica all'Università di Basilea. Dopo una tappa presso il Museo nazionale svizzero di Zurigo, ha proseguito le sue ricerche tra Basilea, Firenze e Roma nell'ambito di una tesi di dottorato incentrata sul sepolcro della città etrusca di Vetulonia durante il VII secolo a.C. Parallelamente, ha lavorato come assistente all'Università di Basilea nel «Progetto Francavilla», che indaga i contatti culturali tra popolazioni indigene e greche nella Calabria ionica. A partire dal 2016 lavora presso l'Istituto Archeologico Germanico di Roma.

Come è nato il suo interesse per l'archeologia e per gli Etruschi?

Fin da piccola sono stata «obbligata» a visitare musei e monumenti, grazie all'interesse nutrito per l'archeologia e la storia da parte di mia mamma. La scelta di imparare il latino alle scuole medie ha fatto da apripista allo sviluppo di un marcato interesse nei confronti del mondo antico, e lo studio del greco antico al liceo ha poi lasciato un'impronta duratura – ancora oggi ricordo a memoria il

proemio dell'Iliade di Omero! La mia curiosità era stimolata in particolare dalle culture della Mezzaluna fertile, *in primis* i Sumeri e gli Assiri. Per questo motivo ho scelto di studiare, oltre all'archeologia classica, anche archeologia del Vicino Oriente. È stato soltanto durante lo studio che ho scoperto gli Etruschi: mi hanno affascinato subito per la loro particolare cultura artistica. Un anno di studio Erasmus all'Università degli Studi di Firenze e la partecipazione a varie campagne di scavo in Etruria hanno consolidato questa mia passione, che per fortuna mi accompagna tutt'ora.

Eine Schweizer Archäologin im Ausland

Seit 2022 ist Camilla Colombi die neue Verantwortliche für die Fotothek des Deutschen Archäologischen Instituts (DAI) in Rom. Als Spezialistin für die Archäologie Etruriens und des vorrömischen Italiens hat sie an zahlreichen Ausgrabungen in der Schweiz und in Italien teilgenommen. Derzeit leitet sie ein interdisziplinäres Forschungsprojekt, das sich mit der antiken Landschaft und Besiedlung rund um die Prile-Lagune in der toskanischen Maremma befasst.

Une archéologue suisse à l'étranger

Depuis 2022, Camilla Colombi est la nouvelle responsable de la photothèque du Deutsches Archäologisches Institut (DAI) à Rome. Spécialiste en archéologie de l'Étrurie et de l'Italie préromaine, elle a participé à de nombreux chantiers de fouilles en Suisse et en Italie. Elle dirige actuellement un projet de recherche interdisciplinaire consacré au paysage et à l'habitat antique autour de la lagune de Prile, en Maremma toscane.

1 Camilla Colombi nella sala di consultazione della fototeca del DAI a Roma.

Camilla Colombi im Konsultationsraum der Fotothek des Deutschen Archäologischen Instituts (DAI) in Rom.

Camilla Colombi dans la salle de consultation de la photothèque du Deutsches Archäologisches Institut (DAI) à Rome.

Quale è stato il suo primo scavo e quali sono i progetti di cui si occupa attualmente?

Il primo scavo archeologico al quale ho partecipato è stato lo scavo di emergenza di parte di un quartiere romano a Martigny, all'inizio dello studio.

Oltre alla coordinazione dei progetti di digitalizzazione e indicizzazione della fototeca, attualmente dirigo il «Progetto Prile», che indaga il paesaggio e l'insediamento antico intorno alla laguna del Prile, nella Maremma toscana. Nell'antichità, il paesaggio della Toscana era molto diverso da come appare oggi e lungo la costa tirrenica erano presenti numerose baie e lagune. La più grande di esse, chiamata Prile dai Romani, si estendeva su tutta la piana dell'attuale città di Grosseto e lambiva due importanti centri etruschi, Vetulonia e Roselle. Cambiamenti climatici e geomorfologici hanno portato all'impaludamento della laguna, la cui estensione durante l'antichità è sconosciuta, come sono sconosciuti gli approdi situati sulle sue rive. Ciò che è chiaro è la sua importanza per l'economia di Vetulonia, il cui benessere derivava dal commercio di materia prima mineraria, estratta dalla vicina regione montuosa delle Colline Metallifere e trasportata lungo la valle del fiume Bruna fino alla laguna. Il «Progetto Prile» ha quindi due obiettivi: da un lato lo studio dei cambiamenti del paesaggio antico, dall'altro l'indagine del rapporto di Vetulonia con la laguna tramite l'individuazione e lo scavo di approdi e di altre infrastrutture legate allo specchio d'acqua.

Oggi lei dirige la fototeca dell'Istituto Archeologico Germanico di Roma. Come è arrivata qui e quali difficoltà ha incontrato?

Dopo il dottorato ho iniziato una tesi di abilitazione incentrata sulle tombe dipinte della Puglia preromana e sulla loro rilevanza per l'identità culturale delle élites locali nell'ellenismo (IV-II secolo a.C.). Durante la ricerca di un finanziamento per questo studio, è stato pubblicato un bando per un posto di referente scientifico al DAI di Roma, che ho avuto la fortuna di vincere. Ho potuto così portare avanti il mio progetto di abilitazione nonché collaborare ad altre ricerche sia in archeologia etrusco-italica che nell'ambito della digitalità e della storia della ricerca archeologica. Parallelamente, mi sono occupata del reparto informatico e di progetti nell'ambito delle *digital humanities*, per poi diventare responsabile della fototeca.

Dall'inizio di quest'anno ho ottenuto un contratto a tempo indeterminato, tuttavia il mio cammino è stato un susseguirsi di contratti a termine, sia in Svizzera che in Germania. La maggiore difficoltà incontrata è stata per me ritrovare continuamente la motivazione nonostante

2 Camilla Colombi durante le visite guidate della campagna di scavo 2023 a Vetulonia.

Camilla Colombi bei einer Führung durch die Ausgrabungen in Vetulonia im Jahr 2023.

Camilla Colombi lors de la visite guidée des fouilles de Vetulonia en 2023.

la costante incertezza riguardo al futuro lavorativo. Questa difficoltà, associata all'estrema flessibilità richiesta – anche, come nel mio caso, di trasferirsi più volte all'estero – fanno sì che il numero dei ricercatori a livello post-doc si stia assottigliando sempre più. Attualmente il sistema accademico, sia in Germania che in Svizzera, si regge sulla presenza di numerosi dottorandi e ricercatori assunti con contratti a termine. Sono pochissimi i posti di lavoro fissi per ricercatori del *Mittelbau* (ossia post-doc ma non ancora professori). Questa situazione non solo scoraggia chi vuole proseguire nella carriera accademica, ma è anche fortemente dannosa per la ricerca scientifica, in un ambito – le scienze umane – la cui principale risorsa sono le persone e le loro competenze. Il DAI è una delle poche istituzioni di ricerca archeologica nell'area linguistica tedesca, con Musei e Soprintendenze, ad offrire anche contratti per ricercatori a tempo indeterminato. Sarebbe auspicabile che anche le università potessero creare posizioni lavorative sicure a livello intermedio, contribuendo quindi in modo decisivo alla qualità e alla continuità della ricerca scientifica.

Fototeca e digitalità sembrano apparentemente contraddirsi: qual è il ruolo di una fototeca nel mondo digitale?

La fototeca del DAI di Roma è una delle più grandi collezioni fotografiche specializzate in archeologia in Italia e le sue origini risalgono alla metà del XIX secolo. Si tratta

L'Istituto Archeologico Germanico – Deutsches Archäologisches Institut (DAI)

L'Istituto Archeologico Germanico è un istituto di ricerca attivo a livello internazionale e fa parte del Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Federale di Germania. Oltre alla sede centrale a Berlino, il DAI ha dipartimenti sia in Germania che all'estero, sia in Europa e nei paesi del Mediterraneo (dipartimenti di Atene, Istanbul, Cairo, Madrid e Roma) che nel Vicino Oriente e in Asia. La missione del DAI comprende la ricerca archeologica, la tutela e la conservazione del patrimonio culturale all'estero a livello mondiale, contribuendo così alla diplomazia culturale e scientifica tedesca. Questa missione viene realizzata attraverso una rete di infrastrutture di ricerca in numerosi paesi (biblioteche, archivi, fototeche), e collaborazioni scientifiche con partner nei paesi ospitanti nonché con la creazione di una infrastruttura digitale per la consultazione, la pubblicazione e l'archiviazione a lungo termine dei dati di ricerca digitali. Il DAI è finanziato per la maggior parte dal Ministero degli Affari Esteri tedesco, ma i progetti di ricerca sono sostenuti anche da fondi terzi, cooperazioni e sponsor.

di un'ampia collezione, composta da più di 200 000 negativi. Oltre a ciò, disponiamo di una collezione di circa 250 000 stampe, per lo più storiche, ordinate per tema e consultabili nella nostra sede. La fototeca è nata come una vera e propria biblioteca per le immagini, allo scopo di rendere «visibili» agli studiosi monumenti situati o conservati in altri paesi. Inoltre disponiamo di fotografie di monumenti che non esistono più o non sono più visibili, come ad esempio la fontana *meta sudans* a Roma, smantellata durante il periodo fascista. La collezione viene tutt'ora ampliata tramite campagne fotografiche mirate.

L'avvento dell'era digitale e di internet ha radicalmente mutato il nostro metodo di cercare le immagini e ha cambiato il modo in cui la fototeca concepisce il proprio ruolo come infrastruttura di sostegno alla ricerca. Il nostro patrimonio di immagini non viene più consultato soltanto in loco, ma grazie ad un ampio progetto di digitalizzazione iniziato già a metà degli anni 2000, la nostra collezione è accessibile online da tutto il mondo.

Come mai un'istituzione tedesca promuove scavi e ricerche in Italia?

Le origini dell'Istituto Archeologico Germanico sono da ricercarsi proprio a Roma, dove nel 1829 – prima ancora che esistessero l'Italia e la Germania come nazioni – un gruppo internazionale di studiosi, collezionisti, architetti e artisti fondò l'Istituto di Corrispondenza Archeologica. L'Istituto si preponeva di migliorare lo scambio di informazioni su nuove scoperte e ricerche archeologiche nella penisola italiana. Divenuto istituzione prussiana e poi tedesca, il DAI Roma ha continuato ad essere attivo in Italia promuovendo scavi e ricerche, anche in ambiti molto specializzati, in stretta collaborazione con istituzioni italiane e internazionali e coltivando le relazioni tra l'Italia e la Germania. La sede di Roma promuove inoltre numerosi progetti nel Nord Africa. Le nostre attività si inseriscono quindi in una tradizione quasi bicentenaria che oggi si esprime in molti modi: realizzazione di scavi e progetti, promozione di giovani archeologi e archeologhe tedeschi, italiani e di altre nazioni, organizzazione di eventi culturali e scientifici e, non da ultimo, tramite la presenza della nostra biblioteca, una delle maggiori biblioteche specialistiche in Europa, dove ogni giorno studiano e si incontrano ricercatori e ricercatrici di varie nazioni.

A Roma esistono numerosi istituti internazionali di ricerca scientifica e artistica. Anche la Svizzera dispone di un istituto interdisciplinare, l'Istituto Svizzero di Roma (fondato nel 1947/48), che propone programmi di residenza e dove vengono organizzati numerosi eventi culturali. L'Istituto Svizzero non promuove attivamente scavi archeologici, ma supporta le nostre discipline accogliendo spesso archeologi e archeologhe che hanno necessità di effettuare ricerche e studi a Roma. Io stessa ho avuto la fortuna di essere membro dell'Istituto Svizzero nel lontano 2009/2010. Non posso quindi che esortare i giovani ricercatori svizzeri a candidarsi per i programmi di residenza a Roma!

Intervista realizzata da **Eva Carlevaro**, redazione arCHaeo.

Credito delle immagini

Heide Behrens, DAI (1); Eleonora Reani (2).

Link

dainst.org; arachne.dainst.org; idai.world
dainst.org/forschung/projekte/noslug/2830 (Progetto Prile)

Bern BRONZEZEITLICHE SIEDLUNG IN HEIMBERG

Im Vorfeld eines Bauprojektes in Heimberg führte der Archäologische Dienst des Kantons

Bern im Herbst 2023 eine Rettungsgrabung durch. Die Untersuchung erbrachte zwar kaum Funde einer dort erwarteten römischen Fundstelle – dafür Reste einer bisher unbekannt Siedlung aus der Bronzezeit. Dokumentiert wurden ein Nutzungshorizont mit einem sehr hohen Anteil an Hitzesteinen und viel bronzezeitlicher Keramik sowie Pfostenstellungen und Gruben. Letztere dürften teilweise der Lehmentnahme gedient haben.

Die Fundstelle in Heimberg gehört zu einer ganzen Reihe von bronzezeitlichen Neuentdeckungen der vergangenen Jahre zwischen Thun und Bern (im Thunersee, Thun-Schoren, Belpberg, Richigen und Kehrsatz/Chlywabere). Diese Siedlungen sowie ein bronzezeitliches Brandgrab aus Worb belegen die Bedeutung des Aaretals als Lebensraum und Verkehrsweg zwischen den Alpen(pässen) und dem Schweizer Mittelland.

Andrea Francesco Lanzicher/

Stefan Aebersold, ADB

1 Eine mit Hitzesteinen verfüllte Grube.
© Guy Jaquenod, ADB.

Graubünden BAUKULTUR IM SCHWEIZER NATIONALPARK

2 Alte Baustruktur im Gebiet des Nationalparks, Sommer 2023. © ADG.

Für das Gebiet des 1914 gegründeten Schweizerischen Nationalparks (SNP) existiert ein Inventar von historischen Baustrukturen, die interessante und wichtige Zeugen der älteren, «vor-parkzeitlichen» Nutzung dieser alpinen Kulturlandschaft darstellen, etwa im Zusammenhang mit der Jagd, mit der Vieh-, Holz- oder Wasserwirtschaft sowie dem Bergbau. Ein kleines Team des Archäologischen Dienstes Graubünden (ADG) hat im Sommer 2023 eine archäologische Dokumentation dieser Objekte begonnen. Ziel dieses mehrjährigen und gemeinsam mit dem SNP durchgeführten Forschungsprojektes sind der Ausbau der archäologischen Landkarte sowie Informationen zu Alter, Zustand und Funktion dieser alpinen Baukultur, um Rückschlüsse auf die frühere menschliche Präsenz im heutigen Nationalpark zu erarbeiten. Archäologische Ausgrabungen sind nicht vorgesehen.

Thomas Reitmaier, ADG

Luzern

DIE AUSGRABUNG DER AUSGRABUNG
IN OTTENHUSEN (HOHENRAIN)

1849 stiessen Arbeiter in einem Steinbruch auf römisches Mauerwerk und den sog. «Merkur von Ottenhusen», eine ca. 30 cm hohe Bronzestatuetten des römischen Gottes. In den folgenden Jahren führte der «Historische Verein der V Orte» mehrere Ausgrabungen im Bereich des Herrenhauses (*pars urbana*) des römischen Gutshofes in Ottenhusen durch.

Nach gut 170 Jahren Dornröschenschlaf drängte sich im Mai 2023 erneut eine Grabung entlang der ehemaligen Steinbruchkante auf, da dort die archäologischen Schichten einer ständigen Erosion ausgesetzt waren. Die Spannung seitens Kantonsarchäologie war gross, denn die 2013 durchgeführten geoelektrischen Messungen wiesen im 170 m² grossen Grabungsbereich auf verschiedene Mauerzüge hin. Doch bereits beim Baggerabtrag zeigte sich, dass ein grosser Teil der Fläche einerseits dem langjährigen Pflügen, andererseits den Altgrabungen zum Opfer gefallen war. Die Mauern waren bis auf wenige Abschnitte allesamt geraubt, die Mauergruben wieder verfüllt worden. Da auch die Bodenniveaus fehlten, konnten

nur spärliche Erkenntnisse zu den Steinbauphasen gewonnen werden. Einige Pfostenlöcher können entweder von Baugerüsten oder von einem Vorgängerbau aus Holz stammen. Für den Bau der *pars urbana* war der anstehende, weiche Sandstein, wo notwendig, vorgängig bearbeitet und abgetragen worden. Der weiche Bauuntergrund hat dann wohl dazu geführt, dass nachträglich zwei Pfeiler an das bestehende Mauerwerk gefügt werden mussten. Neben einigen Planien hatten sich nur auf wenigen Quadratmetern eigentliche Nutzungsschichten erhalten. Diese belegen ein Brandereignis in Form einer stark holzkohlehaltigen Ziegelschicht und darüberliegendem Mauerungsversturz. Datierbares Fundmaterial war nur spärlich vorhanden. Zusammen mit den Funden aus den Altgrabungen ergibt sich ein Nutzungszeitraum zwischen dem 1. und 3. Jh. n. Chr. Erwähnenswerter Einzelfund ist eine Bleietikette, die den Namen *Aeternalis* trägt.

Obwohl die Notgrabung nur einen kleinen Einblick in die *pars urbana* von Ottenhusen erlaubte, konnten wichtige Erkenntnisse zum Erhaltungszustand der römischen Überreste und zu den Ausgrabungen des 19. Jh. gewonnen werden.

Angela Bucher, KA LU

3 Bleietikette mit dem Namen *Aeternalis*. © KA LU.

Jura

FOUILLE D'UN
CIMETIÈRE À
SAINT-BRAIS

4

Cimetière moderne de Saint-Brais. Tombe double en cours de fouille. © Office de la culture, Porrentruy.

Un ancien cimetière, dont l'existence était soupçonnée localement, a été mis au jour dans le village de Saint-Brais durant l'été 2023. Il est installé sur un terrain en pente, vis-à-vis de l'église, qui se trouve à environ 180 m. D'après le mobilier retrouvé, les sépultures se rattachent au 17^e siècle. L'emplacement du site et la configuration des tombes, dont de nombreuses inhumations multiples, avec à ce jour 29 enfants et adolescents de moins de 20 ans pour 54 individus, permettent de supposer qu'il s'agit d'un cimetière de pestiférés. Dans la mémoire locale, il aurait servi à inhumer les corps des malades décédés durant la dernière vague de peste qui a traversé les Franches-Montagnes entre 1629 et 1640. Il aurait aussi pu être utilisé durant la guerre de 30 ans (1618-1648), une période particulièrement mouvementée dans la région, pour des personnes décédées d'autres causes que la peste. Une seconde campagne de fouilles prévue en 2024 permettra de compléter ces données.

Céline Robert-Charrue Linder, Office de la Culture

Aargau

ZU ZWEI ZIEGELPLATTEN MIT GRAFFITI AUS DEM CASTRUM RAURACENSE

2023 hat die Kaiseraugster Equipe der Kantonsarchäologie Aargau eine kleine Fläche innerhalb des *castrum Rauracense* ausgegraben. Dabei wurde auch ein beheizter Raum eines spätantiken Gebäudes freigelegt. Von der Fussbodenheizung (Hypokaust) hatten sich noch mehrere Ziegelpfeiler (*pilae*) erhalten. Im Abbruchschutt fand sich zudem zahlreiche Baukeramik. Darunter auch Fragmente zweier Bodenplatten, auf denen vor dem Brand jeweils ein Graffito eingeritzt worden war. Auf der einen ist ein nach links gerichtetes Schiff mit einem langgestreckten Rumpf dargestellt. Erkennbar ist das Heck mit der nach vorne schwingenden Verlängerung des Achterstevens. Darüber ragt ein fischförmiges Objekt hinaus, bei dem es sich um einen Verklücker – einen Windanzeiger auf einem Segelschiff – handeln könnte. Die vier diagonal zum Heck führenden Ritzlinien stellen Taue für die Segelbedienung dar. Zwei vertikale, von einer horizontalen begrenzte Linien könnten einen Aufbau im Achterschiff abbilden. Mit einer weiteren vertikalen Ritzung

ganz links dürfte ein Tau zur Maststückerung angegeben sein. Unklar ist die Interpretation der horizontal zum Rumpf verlaufenden Linie. Sollte damit die Reling oder ein Deckaufbau wiedergeben werden? Die Binnenzeichnung des Schiffskörpers besteht aus sich diagonal kreuzenden Einritzungen. Da Planken horizontal zum Rumpf verlaufen würden, sollte damit wohl seine Materialität angegeben werden. Aufgrund der gestreckten, niederbordigen Form könnte ein militärisches Binnenschiff dargestellt sein.

Auf der zweiten Platte sind zwei Vögel eingeritzt. Wegen ihres Körperbaus mit langen Hälften und Beinen, einer Federkrone und den mit Augen geschmückten Schwanzfedern sind sie als Pfauen anzusprechen. Beide picken an einem Weinstock hängende Trauben. Das Graffito zeigt folglich eine «paradiesische Gartenlandschaft». Aufgrund des Befundes ist davon auszugehen, dass die Ziegelplatten im 4. Jh. n. Chr. produziert und verbaut worden und die beiden Graffiti somit zeitgenössisch sind.

Jakob Baerlocher, KA AG

Valais

UN QUARTIER DE LA VILLE

Un projet de construction dans l'emprise de la piscine municipale de Martigny donne l'occasion à l'Office cantonal d'Archéologie d'investiguer plus de 400 m² de l'*insula* la plus méridionale du *Forum Claudii Vallensium*. Mandatées à l'entreprise InSitu archéologie SA, les fouilles offrent l'opportunité de retracer l'histoire de ce quartier de la ville romaine de Martigny depuis son origine jusqu'à son abandon au 4^e siècle apr. J.-C. Près d'une dizaine de phases d'occupation sont attestées. Aux premières constructions en terre et bois succèdent des aménagements à l'architecture mixte (solins maçonnés et bois ou pisé), qui seront arasés pour la mise en place d'un vaste complexe maçonné. La chronologie des vestiges témoigne d'une évolution particulière des aménagements avec

5

Kaiseraugst-Kirchgasse 3. Fragment der Bodenplatte mit Graffito eines Schiffs. © S. Schenker, Augusta Raurica.

ROMAINE DE MARTIGNY

6 Vue d'une imposante place dallée datée des 2^e-3^e siècles de notre ère, qui sépare différents corps de bâtiments. ©InSitu/OCA.

probablement des modifications de l'emprise des parcelles au cours du temps. Une imposante cour dallée de forme triangulaire, entourée de plusieurs corps de bâtiments, a été dégagée pour le dernier état. La fouille des niveaux précoces est prévue jusqu'au printemps 2024. Des visites guidées, organisées tous les mercredis de 15h à 17h, permettent au public d'appréhender le riche passé de la ville de Claude.

Adrian Sliwinski, InSitu
Caroline Brunetti, OCA

Fribourg INTERVENTIONS DANS LE BOURG MÉDIÉVAL DE FRIBOURG

Depuis le mois d'octobre 2022, le Service archéologique de l'État de Fribourg intervient en Vieille Ville dans le cadre du projet de réfection des rues du Bourg et de l'installation du chauffage à distance sur certains tronçons. Les rues périphériques de la cathédrale Saint-Nicolas livrent à tour de rôle des vestiges archéologiques. Localisées dans l'emprise du noyau d'origine du Bourg, les investigations apportent de nouvelles données sur l'urbanisation, ainsi que sur l'organisation et l'évolution des espaces cimétériels associés aux premières églises, l'une consacrée en 1182, la seconde édifée à partir de 1283. Les travaux actuels permettent de compléter les plans des habitations repérées et documentées lors des interventions en tranchée des années 1980, puis de 2018, et d'ajouter de nouvelles tombes sur ceux des cimetières.

Les défunts sont inhumés en fosse ou en coffrages de bois, des épingles suggèrent l'emploi de linceuls. Certaines tombes contiennent plusieurs individus. Les inhumations se succèdent aux mêmes emplacements: en témoignent les

recouvrements de sépultures plus anciennes et les cas de réduction, avec le déplacement et le regroupement d'ossements dans une partie de la tombe pour faire place à un nouvel individu. Un ossuaire a été identifié et fouillé. Des tombes de nouveau-nés et de jeunes enfants ont été mises au jour au milieu des sépultures d'adultes.

Pour la première fois, à certains endroits, les travaux permettent de voir les fondations de la cathédrale et d'enregistrer la séquence complète des occupations successives. Les premiers états sont antérieurs à la construction de maisons en dur, puis les murs des maisons sont détruits à leur tour lors de la construction de l'église à la fin du 13^e siècle. Des tombes se trouvent tout contre ces fondations avec parfois, lors de l'inhumation, une nouvelle atteinte aux murs enfouis, pour gagner de l'espace. On relève ensuite plusieurs états de l'église (devenue cathédrale en 1924), dont la reconstruction du chœur au 17^e siècle.

La fouille extensive prévue place Sainte-Catherine dans le courant de l'année permettra d'approfondir ces problématiques.

Marion Liboutet, SAEF

7 Vue vers l'est d'un sondage à la rue des Bouchers: cave (premier plan), structures en creux (à gauche) et couches d'occupation (au fond à droite). © SAEF

Fundstück

Eine bronzezeitliche Schachtel

Im Spätsommer 2012 gab ein Firnfeld auf dem Lötschenpass, der das Wallis und das Berner Oberland verbindet, Teile einer Bergausrüstung aus der Frühbronzezeit frei. Dazu gehört eine genähte Schachtel aus Holz. Sie diente als Proviant- oder Vorratsdose, wie das darin erhaltene Getreide zeigt.

Zwischen Felsblöcken in einer Geländemulde, dem besten Rastplatz in Passnähe, lag die Spanschachtel kopfüber im Sediment. Mit ihr wurden in der Frühbronzezeit mindestens zwei Bogen, Pfeile und weitere Gegenstände aus Leder und Holz niedergelegt. Alle Funde müssen innert kurzer Zeit von Firnschnee überdeckt worden sein und sind erst 2012 wieder freigeschmolzen.

Der Boden der Spanschachtel hat einen Durchmesser von knapp 20 cm und besteht aus einem radial abgespaltenen Brett einer Arve. Das noch am Boden angenäht erhaltene Wandbrettchen aus Weidenholz ist ebenfalls radial abgespalten. Angenäht war es mit gespaltenen Lärchenzweigen, wie die Holzartenbestimmung durch Werner Schoch (Labor für quartäre Hölzer) ergab. Zwei Proben, von der Bindung und vom Inhalt, konnten radiokarbondatiert werden: Die Schachtel stammt aus der Zeit zwischen 2000 und 1750 v. Chr., der Frühbronzezeit. Kreuz und quer laufende Schnittspuren auf der Bodenunterseite zeigen, dass die Schachtel nicht nur als Transportbehälter Verwendung fand, sondern auch als Schneidunterlage.

Auf der Innenseite der Schachtel klebte ein schwarzer organischer Klumpen. Die Analyse von Marlu Kühn (Universität Basel) zeigte, dass es sich um geschrotetes oder grob gemahlene Getreide handelt: Dinkel, Emmer und Gerste. Die Vermutung lag nahe, dass das Getreide in der mindestens 6 cm hohen Schachtel als Reiseproviant diente. Damit stellte sich die Frage, in welcher Form das Getreide transportiert wurde: Als Schrot, der bei Bedarf mit Wasser oder Milch angerührt wurde? Oder als eine Art getrockneter Getreidebrei – ein prähistorischer Energieriegel?

Ein Forscherteam der Universität York (GB) untersuchte, ob in der Masse Milchproteine nachgewiesen werden können. Dazu wurden eine kleine Probe aus dem Getreideklumpen und zwei weitere vom Bodenbrett analysiert. Das Getreide enthielt nur pflanzliche Proteine und Lipide, eine Anreicherung des Schrots mit Milch oder tierischem Fett kann ausgeschlossen werden. Der Schrot dürfte also trocken transportiert worden sein.

Une boîte à provisions du Bronze ancien

À la fin de l'été 2012, une partie d'un équipement de montagne daté du début de l'âge du Bronze est trouvé dans un névé près du col du Lötschen, qui relie le Valais et l'Oberland bernois. L'un des éléments est une boîte à provisions en bois datée entre 2000 et 1750 av. J.-C. Son fond en arolle et ses parois en saule sont cousus avec des branches de mélèze. Son contenu est lui aussi conservé: il s'agit d'une motte noire composée de céréales grossièrement moulues.

Scatola per le provviste del Bronzo antico

Alla fine dell'estate 2012, un nevaio, sul Passo del Lötschen, che collega il Vallese e l'Oberland bernese, ha riportato alla luce parti di un equipaggiamento da montagna risalente al Bronzo antico. Si tratta di una scatola di legno cucita che fungeva da contenitore per il cibo e che risale a un periodo compreso tra il 2000 e il 1750 a.C. La sua base in pino cembro e la parete in salice sono cucite insieme con rami di larice. Anche il contenuto della scatola si è conservato: un grumo nero di cereali macinati grossolanamente.

Bereits 2003 kam eine baugleiche Schachtel auf dem Schnidejoch zum Vorschein. Spanschachteln sind waserabweisend, formstabil und leicht – ideale Eigenschaften für kleine Transportbehälter bei langen Märschen in den Alpen, wo auch heute noch jedes unnötige Gramm früher oder später zu Unmut führen kann.

Regula Gubler, Archäologischer Dienst des Kantons Bern

DOI 10.5281/zenodo.10696849

Abbildungsnachweis

ADB, R. Grisiger.

News von Archäologie Schweiz FOREN DES AUSTAUSCHS

Bereits im November 2023 fand die jährliche «Borsa mediterranea del turismo archeologico» im süditalienischen Paestum statt. Fokus der Veranstaltung waren nicht die berühmten Tempel, sondern die weitläufigen Hallen einer ehemaligen Tabakfabrik. Diese verwandeln sich während der Messe in einen Treffpunkt der Vertreterinnen und Vertreter des gesamten archäologischen Kulturerbes Italiens. Die schiere Fülle des Angebots führt eindrücklich die touristische Bedeutung der Archäologie in Italien vor Augen.

Als Medienpartner des dort jährlich verliehenen Preises Khaled al Assad für die archäologische Entdeckung des Jahres war *arCHaeo Suisse* mit vor Ort. Die Einladung nach Paestum bot AS die Gelegenheit zu einem regen Austausch u. a. mit den Redaktionen weiterer europäischer Archäologiemagazine. Der diesjährige Preis wurde den etruskischen Bronzen von San Casciano dei Bagni verliehen. Ausgrabungen in dem Thermenheiligtum brachten eine nie dagewesene Zahl hervorragend erhaltener und teils mit Inschriften versehener etruskischer Statuen und Büsten ans Licht, die Heilung Suchende dort den Göttern weihten.

In der Schweiz hat der archäologische Tourismus zwar keine eigene Messe, doch vom 10.–12. April 2024 findet die CULTURA SUISSE in Bern statt. Sie ist eine Fachmesse für alle Akteure rund um Museen, Denkmalpflege und Kulturgüter. Diese Foren des Austauschs sind auch für AS und ihre Anliegen wichtig. AS wird also präsent sein, und Sie als Mitglied sind mit einem freien Tageseintritt ebenfalls herzlich eingeladen.

Nouvelles d'Archéologie Suisse DES ESPACES D'ÉCHANGE ET DE RENCONTRE

En novembre dernier s'est tenue à Paestum, dans le sud de l'Italie, la «Borsa mediterranea del turismo archeologico». Le point fort de cette manifestation annuelle n'était pas la visite des célèbres temples antiques, mais les vastes halles d'une ancienne fabrique de tabac qui, le temps du salon, se transforment en lieux de rencontre pour les représentant-es de l'ensemble du patrimoine culturel archéologique d'Italie. L'abondance de l'offre démontre de manière impressionnante l'importance de l'archéologie pour le tourisme italien.

arCHaeo Suisse était sur place en tant que partenaire média du Prix Khaled al Assad, qui récompense la découverte archéologique de l'année. L'invitation est l'occasion pour AS de nombreux échanges, notamment avec les rédactions d'autres magazines d'archéologie européens. Cette année, le prix a été décerné à la découverte des statues en bronze de San Casciano dei Bagni. Des fouilles dans le sanctuaire des thermes ont en effet mis au jour un nombre sans précédent de statues et bustes en bronze remarquablement conservés, certains portant des inscriptions, consacrés aux divinités par les personnes en quête de guérison.

Dans notre pays, le tourisme archéologique n'a certes pas son propre salon, mais à Berne aura lieu, du 10 au 12 avril prochain, la manifestation CULTURA SUISSE, un salon pour tous les intervenant-es dans le domaine des musées, de la conservation des monuments historiques et des biens culturels. Les thèmes qui y seront abordés font aussi partie des sujets de préoccupation de notre association. AS sera donc présente à Berne, et vous, chères et chers

Aus dem Jahresprogramm Extrait du programme annuel Dal programma annuale

10.-12. April / 10-12 avril,
BERNEXPO

**Fachmesse CULTURA SUISSE Salon
professionnel** de / fr

Samstag, 27. April 2024

Auf zur Farnsburg! de

Mitarbeitende der Kantonsarchäologie BL führen uns auf die neu eröffnete Farnsburg und berichten von ihrer Arbeit an diesen Baudenkmalern. Anschliessend Apéro.

Mit Anmeldung.

13-15 juin 2024, Genève

13.-15. Juni 2024, Genf

**Colloque, Assemblée générale et
excursion / Tagung, Generalver-
sammlung und Exkursion**

Archéologie et territoire /
Archäologie und Raum

Le flyer du colloque et l'invitation à l'AG et à l'excursion seront envoyés aux membres d'AS / Tagungsflyer und Einladung zu GV und Exkursion an AS-Mitglieder folgen.

9.-11. August / 9-11 août

**Sommerexcursion Drei-Seen-Land
Excursion estivale**

Région des Trois-Lacs

Begrenzte Teilnehmerzahl, mit

Anmeldung bis 1. Juli / Sur inscription jusqu'au 1^{er} juillet, nombre de participant-e-s limité

Weitere Informationen zu den Veranstaltungen
archaeologie-schweiz.ch

Plus d'informations sur les événements
archeologie-suisse.ch

Maggiori informazioni sugli eventi
archeologia-svizzera.ch

Zusammen mit anderen Archäologiemagazinen ist *arCHaeo Suisse* Medienpartner der jährlich in Paestum stattfindenden «Borsa mediterranea del turismo archeologico». @ BMTA
Avec d'autres revues d'archéologie, *arCHaeo Suisse* est partenaire média de la «Borsa mediterranea del turismo archeologico», qui se tient chaque année à Paestum.

Con altre riviste di archeologia, *arCHaeo Suisse* è media partner della «Borsa mediterranea del turismo archeologico», che si svolge ogni anno a Paestum.

membres de notre association, bénéficiez d'une entrée gratuite pour une journée: venez donc nous rendre visite!

Archeologia Svizzera informa FORUM DI INCONTRO E SCAMBIO

L'annuale «Borsa mediterranea del turismo archeologico» si è svolta a Paestum, in Italia meridionale, nel novembre 2023. Il fulcro dell'evento non erano i famosi templi, ma le ampie sale di un'ex tabacchificio. Durante la Borsa, queste si trasformano in un luogo di incontro per i rappresentanti dell'intero patrimonio culturale archeologico italiano. L'abbondanza dell'offerta dimostra in modo impressionante l'importanza dell'archeologia per il turismo in Italia.

In qualità di media partner del premio annuale dedicato all'archeologo siriano Khaled al Assad per la scoperta archeologica dell'anno, anche *arCHaeo Suisse* era presente sul

posto. L'invito a Paestum ha offerto ad AS, tra le altre cose, l'opportunità di un vivace scambio con le redazioni di altre riviste europee di archeologia. Il premio di quest'anno è stato assegnato ai bronzi di San Casciano dei Bagni. Gli scavi nel santuario termale hanno portato alla luce un numero senza precedenti di statue e busti ottimamente conservati, alcuni con iscrizioni, che coloro che cercavano la guarigione dedicavano agli dei in quel luogo.

Sebbene il turismo archeologico non abbia una propria fiera in Svizzera, CULTURA SUISSE si terrà a Berna dal 10 al 12 aprile 2024. Si tratta di una rassegna per tutti coloro che si occupano di musei, conservazione del patrimonio e beni culturali. Questi forum di scambio sono importanti anche per AS. AS sarà quindi presente e, voi cari lettori e care lettrici soci di AS, avrete diritto all'ingresso gratuito all'evento.

Ellen Thiermann, Zentralsekretärin AS

Ausstellung

UND DANN KAM BRONZE!

Die Entdeckungsreise «Und dann kam Bronze!» im Bernischen Historischen Museum führt durch die faszinierende Bronzezeit, die geprägt ist von Innovation und Fortschritt, aber auch von sozialer Ungleichheit und Gewalt. Als Highlight-Objekt zu entdecken: die geheimnisvolle Bronzehand von Prêles.

Die Beschaffung der Rohstoffe für die Bronzeherstellung führen zu engen Handelsbeziehungen zwischen Hochkulturen in Vorderasien, Ägypten und Europa in noch nie dagewesenem Ausmass. Die globale Bronzezeitwelt bringt Innovation und Fortschritt hervor; erstmals in der Menschheitsgeschichte können nun hocheffiziente Werkzeuge und Waffen in Serie

hergestellt werden. Als Kehrseite etablieren sich soziale Ungleichheit und Gewalt. Mächtige Eliten und Hierarchien entstehen. Die Militarisierung ist treibende Kraft, welche die Konfliktlösung durch Krieg zur neuen Norm werden lässt. In der Bronzezeit entstehen oder verstärken sich zahlreiche Themen, die uns auch heute beschäftigen. «Wir alle verfügen aus unserer Schulzeit über ein Grundwissen über die Steinzeit oder die Römer – aber wer kann schon etwas über die Bronzezeit erzählen? Dabei war dies eine für unser heutiges Leben prägende Epoche. Der Blick in die Bronzezeit eröffnet völlig neue Perspektiven auf unsere Gegenwart», zeigt Kuratorin Sabine Bolliger Schreyer die Bedeutung der Ausstellung auf.

Place au Bronze!

Cette exposition temporaire est au cœur des animations liées au thème annuel «Bronze», auquel le Musée historique de Berne se consacre en 2024. Elle nous accompagne dans un voyage fascinant à travers l'âge du Bronze, une période marquée par des innovations et des progrès remarquables, mais aussi par les inégalités sociales et la violence. L'objet phare de ce parcours est la mystérieuse main en bronze de Prêles, découverte dans le Jura bernois. D'autres objets archéologiques exceptionnels, provenant de toute l'Europe, accompagnés de répliques que l'on peut toucher, de grandes fresques sur les parois et d'un audioguide, offrent une véritable immersion dans la vie à l'âge du Bronze.

Largo al Bronzo!

La mostra temporanea rappresenta il fulcro del tema annuale «Bronzo», al quale il Bernisches Historisches Museum dedicherà il 2024. L'esposizione guida il pubblico in un affascinante viaggio attraverso l'età del Bronzo, un periodo caratterizzato da notevoli innovazioni e progressi, ma anche da disuguaglianze sociali e violenza. L'oggetto di maggior rilievo è la misteriosa mano di bronzo di Prêles, rinvenuta nel Giura bernese. Oltre a questo, straordinari reperti archeologici provenienti da tutta Europa, repliche da toccare, murali di ampie dimensioni e un tour audio consentono di immergersi appieno nella vita dell'età del Bronzo.

1 Highlight-Objekt der Ausstellung ist eine der spektakulärsten Entdeckungen aus dem bronzezeitlichen Europa: die geheimnisvolle Bronzehand von Prêles (BE).

Le clou de l'exposition est l'une des découvertes les plus spectaculaires de l'âge du Bronze en Europe: la mystérieuse main de Prêles (BE).

Il pezzo forte della mostra è una delle scoperte più spettacolari dell'Europa dell'età del Bronzo: la misteriosa mano di bronzo di Prêles (BE).

Die spektakuläre Bronzehand

Nach Stationen in Biel/Bienne, Halle (Saale) und London ist die Bronzehand von Prêles erstmals in Bern zu sehen. Der archäologische Sensationsfund wurde 2017 am Südfuss des Berner Juras entdeckt. Die knapp lebensgrosse Hand wird um 1450 v. Chr. in Bronze gegossen und mit einem goldenen Armband versehen. Sie ist Teil einer Grabausstattung, die auf einen mächtigen, reichen Besitzer in königs- oder priestergleicher Stellung hindeutet. Wofür die geheimnisvolle Hand einst genutzt wurde, ist nicht klar. Am Beispiel des Highlight-Objekts lassen sich aber Thesen zur Geschichte der Hand formulieren, welche die tiefgreifenden Umwälzungen der Bronzezeit eindrücklich widerspiegeln. «Wir freuen uns sehr, die Geschichte der Bronzezeit anhand dieses einzigartigen Fundes zu erzählen. Die Hand ist die älteste in Europa bekannte Nachbildung eines menschlichen Körperteils in Bronze und bringt das Berner Seeland auf Augenhöhe mit damaligen Hochkulturen in Babylon, Kreta und Troja», ordnet Museumsdirektor und Archäologe Thomas Pauli-Gabi ein.

Reise in die Bronzezeit

Herausragende archäologische Objekte aus ganz Europa, Repliken zum Anfassen und eine kurzweilige Audiotour mit erzählenden Protagonist*innen ermöglichen auf tausend Quadratmetern ein Eintauchen in das Leben der Bronzezeit. Grossformatige Wandbilder öffnen den Blick auf damalige «Hotspots» wie Babylon, Troja oder das Niltal.

Das Bronze-Festival im Museumspark

Die Ausstellung bildet den Kern des Jahresthemas «Bronze», dem sich das Bernische Historische

2 Kinder können die Ausstellung auf der Entdeckungsspur «Geheimnisse der Bronzezeit» spielerisch erkunden.

Les enfants peuvent découvrir l'exposition de façon ludique grâce au jeu «Les secrets de l'âge du Bronze».

I bambini possono esplorare la mostra, giocando lungo il percorso «I segreti dell'età del Bronzo».

Museum 2024 widmet. Für Familien stehen regelmässige Bastelateliers und eine Entdeckungsspur durch die Ausstellung auf dem Programm. Der grosse Museumspark lädt ebenfalls zum Entdecken ein: In der temporären Bronzeworkstatt erhalten Besuchende jeweils einmal im Monat am Sonntag Einblick in die Handwerkskunst der Bronzezeit. Am Wochenende des 22. und 23. Juni 2024 findet das grosse Bronze-Festival mit Vorführungen und Mitmachangeboten statt. Vom 16. Oktober bis 27. November diskutieren Expert*innen in der Veranstaltungsreihe «Ein Abend im Museum» Themen rund um Bronze und die Bronzezeit – vom Untergang der bronzzeitlichen Hochkulturen bis zur Macht in Männerhänden.

Nicole Wandfluh, Bernisches Historisches Museum

Publiziert mit der finanziellen Unterstützung des Bernischen Historischen Museums

Abbildungsnachweise

Bernisches Historisches Museum, Bern,
Stefan Wermuth (1-2)

Und dann kam Bronze!

Bis 21. April 2025

Di–So 10–17 Uhr

Dreisprachige Ausstellung
(DE/FR/EN)

Familienatelier «Schätze der
Bronzezeit», Februar bis Okto-
ber, So 10–17 Uhr

Bronze-Festival im Museumspark,
22.–23. Juni 2024

Mehr Informationen zum Rahmenprogramm:

www.bhm.ch/bronze

Bernisches Historisches
Museum
Helvetiaplatz 5
3005 Bern

Archäologischer Spaziergang LEBENDIGE PFAHLBAUZEIT AM PFÄFFIKERSEE

1 Blick über den Pfäffikersee in Richtung Alpen. © Martin Bachmann, KA ZH.

Mit Beginn der wärmeren Jahreszeiten bieten sich wieder erlebnisreiche Aktivitäten in die Natur an. Warum nicht aktive Erholung mit einer bereichernden Wissensreise durch die Vergangenheit verbinden? Der 2022 eröffnete interaktive Pfahlbauweg am Pfäffikersee bringt der ganzen Familie die unsichtbare Welt der Pfahlbauer näher.

Die prähistorischen Pfahlbauten der Alpenländer zählen zu den bedeutendsten archäologischen Kulturgütern Europas. Siedlungen mit Häusern, die durch Pfähle vom Boden abgehoben wurden, entstanden während der Jungsteinzeit und der Bronzezeit, vor 7000–2800 Jahren in den Uferzonen der Gewässer. Auch am Pfäffikersee hinterliessen

die Pfahlbauer*innen ihre Spuren, unter anderem in Wetzikon/Robenhausen. Heute ist von dieser Jahrtausende alten Lebensform in der Landschaft nicht mehr viel zu sehen; die Überreste der Uferdörfer liegen verborgen unter unseren Füßen. Mit der 2011 erfolgten Einschreibung von 111 Pfahlbau fundstellen im Alpenraum in die UNESCO-Welterbeliste rückte die Bedeutung dieses kulturellen Erbes ins Bewusstsein einer breiten Öffentlichkeit.

Zum Anlass des 10-jährigen Jubiläums dieser Ernennung haben die Kantonsarchäologie Zürich und der Verein Zukunft UNESCO Welterbe Pfahlbauten Pfäffikersee/Greifensee dieses Erbe mit einem Lehrpfad sicht- und erlebbar gemacht. Der rund 7 km lange Weg führt durch das Naturschutzgebiet des Pfäffikersees von Pfäffikon nach Wetzikon und zugleich durch die faszinierende Welt der Pfahlbauten. Zehn Informationsstationen geben Auskunft über verschiedene Themen: von der Entdeckung der Pfahlbauten über das Leben der damaligen Bewohner*innen bis hin zur Erforschung der Fundstellen. So erfährt man etwa Wissenswertes über den Hausbau, die Pfahlbau-Mode oder die damalige Ernährungsweise. Vitrinen mit Repliken von

ANMELDEN!
01. März -
31. Mai 2024

Fundobjekten aus Pfahlbausiedlungen geben Einblicke in den Reichtum der materiellen Kultur. Wer ein Smartphone dabei hat, kann per QR-Code auf weitere Informationen zugreifen. Kurze Geschichten aus dem Alltag der Pfahlbauzeit und Lebensbilder laden zum Eintauchen in die Vergangenheit ein. An jeder Station kann zudem eine Aufgabe zu den Pfahlbauten gelöst werden. Sind alle Aufgaben gemeistert, wartet im Museum Wetzikon eine kleine Überraschung.

Barbara Bär, Redaktion arCHaeo

Pfahlbauweg

Der 6,6 km lange Pfad ist rollstuhlgängig, kinderwagen-tauglich und lässt sich in beliebiger Reihenfolge besuchen. Die reine Gehzeit beträgt 1,5 Stunden. Auf dem Weg gibt es sanitäre Anlagen, Feuer- und Badestellen.

www.pfahlbauweg.ch

Museum Wetzikon
So 14–17 Uhr, Juli und August
geschlossen
Farbstrasse 1, 8620 Wetzikon
www.museum-wetzikon.ch

Bücher

HANDBUCH PROSPEKTION

Der Schutz, die Bewahrung und die Dokumentation unseres archäologischen Erbes stellen zentrale Aufgaben der kantonalen archäologischen Fachstellen dar. Doch kann nur bewahrt werden, was bekannt ist! Um potentielle Fundstellen in noch unverbauten Gebieten rechtzeitig vor ihrer unwiederbringliche Zerstörung durch Bautätigkeit oder Land- und Forstwirtschaft zu erkunden und erfassen, stehen verschiedene archäologische Prospektionsmethoden zur Verfügung.

Das von der Arbeitsgemeinschaft Prospektion Schweiz (AGP) kürzlich herausgegebene Handbuch bietet eine anwendungsorientierte und verständliche Anleitung für die Planung, Durchführung und Dokumentation archäologischer Prospektionsvorhaben und richtet sich gleichermaßen an Archäolog*innen als auch an Laien und ehrenamtliche Mitarbeitende. In den Beiträgen der 15 mitwirkenden Autor*innen wird auf rechtliche und administrative Grundlagen, die gängigen Prospektionsmethoden sowie die Dokumentationsstandards eingegangen. Neben nützliche Checklisten finden sich auch Hinweise auf

weiterführende Informationsquellen sowie ein kleines Glossar. Ein Muss für alle, die sich im Rahmen von Prospektionsvorhaben engagieren!

Barbara Bär, Redaktion arCHaeo

Handbuch Prospektion

Herausgegeben von der Arbeitsgemeinschaft Prospektion Schweiz, Zürich 2023, 91 Seiten, gebunden
ISBN: 978-3-033-10153-1
Das Buch kann über die Arbeitsgemeinschaft zum Preis von CHF 25 (zzgl. CHF 3 für Porto und Verpackung) bezogen werden.
www.prospektion.ch

cultura SUISSE 2024
Die Schweizer Fachmesse für Museen, Denkmalpflege und Kulturgüter

10. - 12. April 2024 | **BERNEXPO**
www.cultura-suisse.ch

arCHaeo-LeserInnenangebot:
Mit Promocode „CS24ARCHAEO“ kostenlos an
die CULTURA SUISSE 2024

AUSSTELLUNGEN/ EXPOSITIONS/ ESPOSIZIONI

Musée Romain, Avenches

Avenches la Gauloise

Prolongation jusqu'au 27.10.2024

Tour de l'amphithéâtre

Ma-di 10-17h (01.04-30.09), ma-di

14-17h (01.10-31.10 et 01.02-31.03)

aventicum.org

Antikenmuseum, Basel

Iberer

Bis 26.05.2024

St. Alban-Graben 5

Di-Mi, Sa-So 11-17 Uhr,

Do-Fr 11-22 Uhr

antikenmuseumbasel.ch

Historisches Museum, Bern

Und dann kam Bronze!

Bis 21.04.2025

Helvetiaplatz 5

Di-So 10-17 Uhr

bhm.ch

Musée suisse du jeu,

La Tour-de-Peilz

De la case au pixel: Archéologie du jeu vidéo

Jusqu'au 06.01.2025

Rue du Château 11

Ma-di 11-17h30

museedujeu.ch

Museum zu Allerheiligen,

Schaffhausen

Moche. 1000 Jahre vor den Inka

Bis 28.04.2024

Klosterstrasse 16

Di-So 11-17 Uhr

allerheiligen.ch

Museum für Urgeschichte(n), Zug

High Tech Römer

Bis 23.06.2024

Hofstrasse 15

Di-So 14-17 Uhr

urgeschichte-zug.ch

Liechtensteinisches

LandesMuseum, Vaduz (FL)

Mittelalter am Bodensee. Wirtschaftsraum zwischen Alpen und Rheinfall und die Begleitausstellung «STADT LAND BURG» der Archäologie Liechtenstein

Bis 14.04.2024

Städtle 43

Di-So 10-17 Uhr

landesmuseum.li

VERANSTALTUNGEN/ MANIFESTATIONS/ MANIFESTAZIONI

27. März 2024, 18 Uhr, Biel

Vortrag: Von der Vermessung zur Vermittlung: die Burgstelle Fenis Hasenburg, von Jonas Glanzmann
Neues Museum Biel, Seevorstadt 52
Verein Netzwerk Bielersee
netzwerkbielersee.ch

27 mars, 20h15, Neuchâtel

Conférence: Les fouilles de la sépulture du dolmen d'Oberbipp (BE), par Marianne Ramstein
Aula de l'Université du 1^{er} mars
ArchéoNE, **unine.ch**

7. April, 15 Uhr, Zug

Vortrag: Von Aquae zu Baden
Aula Wilhelmgebäude, Hofstrasse 22
Archäologischer Verein Zug
urgeschichte.ch

8. April, 18:30 Uhr, Zürich

Vortrag: Nomaden zwischen Wüste und Hochgebirge - Ethnoarchäologische Forschungen zu den Ait Atta in Marokko, von Thomas Reitmaier

Musée suisse du jeu, *De la case au pixel: Archéologie du jeu vidéo*, La Tour-de-Peilz.

Hörsaal KO2-F-150, Universität

Zürich Zentrum

Zürcher Zirkel für Ur- und Frühgeschichte, **zuercher-zirkel.ch**

16 avril, 18h30, Genève

Conférence: Statues beyond Bronze: new data from San Casciano dei Bagni, Siena, par Jacopo Tabolli
UNI-DUFOUR, salle U259, rue du Général-Dufour 24
Cercle genevois d'archéologie,
cga.ua.unige.ch

7 mai, 19h, Lausanne

Conférence: Fouiller les murs: l'exemple de la villa de Diomède à Pompéi, par Hélène Dessales
Palais de Rumine, Aula - niveau 3, place de la Riponne 6
Association des amis du MCAH,
Cercle vaudois d'archéologie,
mcah.ch/amis

22 mai, 20h15, Neuchâtel

Conférence: Les premières villes de l'Europe celtique, par Stephan Fichtl
Aula de l'Université du 1^{er} mars
ArchéoNE, **unine.ch**

IMPRESSUM

Zeitschrift von Archäologie Schweiz/Revue d'Archéologie Suisse/Rivista di Archeologia Svizzera
Ausgabe / édition / edizione: 1/2024
Jahrgang / année / anno: 2

Zitat / Code de citation / Citazione

arCHaeo Suisse. Zeitschrift von Archäologie Schweiz
arCHaeo Suisse. Revue d'Archéologie Suisse
arCHaeo Suisse. Rivista di Archeologia Svizzera

Kontakt / Contact / Contatto

Archäologie Schweiz/Archéologie Suisse/
Archeologia Svizzera
Petersgraben 51, 4051 Basel, Tel. 061 207 62 72
info@archaeologie-schweiz.ch/info@archeologie-
suisse.ch/info@archeologia-svizzera.ch
archaeologie-schweiz.ch/archeologie-suisse.ch/
archeologia-svizzera.ch

Open Access

Die Zeitschrift arCHaeo erscheint auch im Diamond
Open Access auf archaeologie-schweiz.ch. Lang-
zeitarchivierung (inkl. Vorgängerzeitschriften):
e-periodica.ch/La revue arCHaeo parait aussi en
Diamond Open Access sur le site
archeologie-suisse.ch. Archives de longue durée
(y compris les revues antérieures): e-periodica.ch/
La rivista arCHaeo esce anche come Diamond
Open Access sul sito di archeologia-svizzera.ch e
viene archiviata sul sito: e-periodica.ch

Creative Commons Licence

CC-BY-SA

Namensnennung. Weitergabe unter gleichen
Bedingungen / Attribution, partage dans les
mêmes conditions / Attribuzione, condivisione
alle stesse condizioni.

Abonnement / Abonnement / Abbonamento

Jahresabonnement (4 Hefte: März, Juni, Sept.,
Dez.)/abonnement annuel (4 cahiers: mars, juin,
sept., déc.)/abbonamento annuale (4 quaderni: mar.,
giu., sett., dic.): CHF 48 (01.01–31.12.).
Einzelheft/prix par cahier/prezzo per quaderno:
CHF 12 (+ Porto/+frais d'envoi/+spese di spedizione).

Mitgliedschaft AS / Membres d'AS / Membri di AS

Für Mitglieder von Archäologie Schweiz ist arCHaeo
im Jahresbeitrag inbegriffen / L'abonnement à
arCHaeo est inclus dans la cotisation à AS /
L'abbonamento ad arCHaeo è incluso nella quota
sociale di AS. Einzelmitgliedschaft/adhésion indi-
viduelle/quotasociale: CHF 110. Studierende/
étudiant·e/studenti: CHF 60. Kollektivmitglieder/
membres collectifs/membri collettivi: CHF 220.
Paare/couples/coppie: CHF 150.

Redaktion/Rédaction/Redazione

Rédaction française, rédactrice en chef:
Lucie Steiner Arlaud
lucie.steiner@archaeologie-schweiz.ch
Redazione italiana:
Eva Carlevaro
eva.carlevaro@archaeologie-schweiz.ch
Deutsche Redaktion:
Barbara Bär
barbara.baer@archaeologie-schweiz.ch

Redaktionskommission/Commission de rédaction/ Commissione di redazione

Kathrin Schächli (Vorstand AS), Erwan Le Bec (jour-
naliste), Guido Lassau (Delegierter KSKA), Ellen
Thiermann (Zentralsekretärin AS),
Lucie Steiner Arlaud, Eva Carlevaro und
Barbara Bär (Redaktion arCHaeo).

Redaktion, Übersetzungen, Korrekturen/ Rédaction, traductions, corrections/Redazione, traduzioni, lettorato

Red./réd./red.

Abbildungsnachweise / Crédits des illustrations / Crediti delle illustrazioni

2 A. Janson; 4 C. Moor 5 N. Müller; E. Reani;
S. Wermuth 6–11 C. Moor 26 Archéologie
cantonale vaudoise, D. Weidmann; Village lacustre
de Gletterens 27 Kantonsarchäologie Aargau;
Schweizerisches Nationalmuseum; Architektur:
Ruch & Partner Architekten AG, St. Moritz; Foto:
F. Simonetti, Brunate IT

Cover / Couverture / Copertina

Die am Südfuss des Berner Juras gefundene
Bronzehand von Prêles (BE) aus der
Mittelbronzezeit © Archäologischer Dienst des
Kantons Bern, Philippe Joner / La main en bronze
de Prêles (BE), découverte au pied sud du Jura,
est datée de l'âge du Bronze moyen. / La mano
di bronzo di Prêles" (BE), rinvenuta alle pendici
meridionali del Giura, è datata al Bronzo medio.

Produktion / Production / Produzione

Grafik/infographie/grafica: Alexandre Moser,
Archeodunum investigations archéologiques SA,
Cossonay.
Design/design/design: Dominik Blaas,
art.l.schock, Zürich.
Lithografie/lithographie/litografia:
Karim Sauterel, Archeodunum investigations
archéologiques SA, Cossonay.
Druck/impression/stampa: printed in
Courvoisier-Gassmann SA, Bienne. **switzerland**

Kooperationen- und Finanzierungspartner / Partenaire (coopération et financement) / Partner (cooperazioni e finanziamento)

Konferenz Schweizerischer Kantonsarchäologinnen
und Kantonsarchäologen KSKA/Conférence Suisse
des Archéologues cantonales et des Archéologues
cantonaux CSAC/Conferenza Svizzera delle
Archeologhe e degli Archeologi Cantionali CSAC

Sekretariat/secrétariat/segretariato
c/o Archäologie Schweiz, Petersgraben 51,
4051 Basel, info@archaeologie.ch

Kantonale archäologische Fachstellen/Services
archéologiques cantonaux/Service archeologici
cantionali

Aargau, Th. Doppler, *Kantonsarchäologie, Brugg.
Tel. 056 462 55 00, ag.ch/archaeologie

Appenzell IR, R. M. Graf-Keller, Fachstelle Denk-
malpflege und Archäologie, Appenzell.
Tel. 071 788 93 68

Appenzell AR, Staatsarchiv, Herisau.
Tel. 071 353 63 50

Augst/Kaiseraugst, C. Grezet/J. Bärlocher,
*Ausgrabungen Augst/Kaiseraugst, Augst.
Tel. 061 552 22 36, augusta-raurica.ch

Avenches, D. Genequand, *Site et Musée Romains,
Avenches. Tel. 026 557 33 00, avenches.ch

Basel-Stadt, G. Lassau, *Archäologische
Bodenforschung, Basel. Tel. 061 267 23 55,
archaeologie.bs.ch

Basel-Landschaft, R. Marti, *Archäologie
Baselland, Liestal. Tel. 061 552 50 88,
archaeologie.bl.ch

Bern, A. Boschetti, *Archäologischer Dienst, Bern.
Tel. 031 633 98 00, erz.be.ch

Fribourg, R. Blumer, *Service archéologique de
l'État, Fribourg. Tel. 026 305 82 00, fr.ch/saef

Genève, N. Badoud, *Service cantonal d'archéolo-
gie, Versoix. Tel. 022 327 94 40, ge.ch

Glarus, L. Reitmaier-Naef, *Fachstelle Archäolo-
gie, Glarus. Tel. 055 646 63 00, gl.ch

Graubünden, Th. Reitmaier, *Archäologischer
Dienst, Chur. Tel. 081 257 48 50, archaeologie.gr.ch

Jura, R. Fellner, *Office de la Culture, Sections
d'Archéologie et de Paléontologie, Porrentruy 1.
Tel. 032 420 84 00, jura.ch

Luzern, Chr. Auf der Maur, *Kantonsarchäologie,
Luzern. Tel. 041 228 65 95, da.lu.ch

Neuchâtel, S. Wüthrich, *Laténium, Parc et Musée
d'archéologie, Hauterive. Tel. 032 889 69 10, ne.ch

Nidwalden, Fachstelle für Archäologie, Staats-
archiv, Stans. Tel. 041 618 51, archaeologie.nw.ch

Obwalden, R. Brunner, *Fachstelle für Denkmal-
pflege und Archäologie, Sarnen. Tel. 041 666 62 51,
denkmalpflege.ow.ch

St. Gallen, M. P. Schindler, *Kantonsarchäologie,
St. Gallen. Tel. 058 229 38 72/71, sg.ch

Schaffhausen, K. Schächli, *Kantonsarchäologie,
Schaffhausen. Tel. 052 632 74 96, archaeologie.sh.ch

Schwyz, Amt für Kultur, Schwyz.
Tel. 041 819 20 65

Solothurn, P. Harb, *Kantonsarchäologie,
Solothurn. Tel. 032 627 25 77, archaeologie.so.ch

Thurgau, H. Brem, *Amt für Archäologie,
Frauenfeld. Tel. 058 345 60 80, archaeologie.tg.ch

Ticino, R. Cardani Vergani, *Servizio Archeologico,
Bellinzona. Tel. 091 814 13 80, ti.ch/archeologia

Uri, I. Winet, *Denkmalpflege und Archäologie,
Altdorf. Tel. 041 875 23 31, ur.ch

Vaud, N. Pousaz, *État de Vaud, Division archéo-
logie, Lausanne. Tel. 021 316 73 29, vd.ch/themes/
territoire-et-construction/archeologie

Valais, C. Brunetti, *Office cantonal d'Archéologie,
Sion. Tel. 027 606 38 55, vs.ch/web/archeologie

Zug, K. Artho, *Amt für Denkmalpflege und Archäolo-
gie, 6300 Zug. Tel. 041 728 28 58, zug.ch

Zürich/Kanton, B. Eberschweiler,
*Kantonsarchäologie, Dübendorf. Tel. 043 259 69 00,
archaeologie.zh.ch

Zürich/Stadt, S. Wyss, *Amt für Städtebau,
Stadtarchäologie, Zürich. Tel. 044 412 40 80,
stadt-zuerich.ch/archaeologie

Fürstentum Liechtenstein, S. Leib, *Amt für Kultur,
Archäologie, Triesen FL. Tel. +42 3 236 75 30, llv.li

* Diese Fachstellen unterstützen die Zeitschrift
arCHaeo. / Ces services soutiennent
la revue arCHaeo. / Questi servizi sostengono
la rivista arCHaeo.

Publiziert mit Unterstützung der Schweizerischen
Akademie der Geistes- und Sozialwissenschaf-
ten und dem Bundesamt für Kultur / Publié avec
le soutien de l'Académie suisse des sciences
humaines et sociales et de l'Office fédéral de la
culture / Pubblicato con il sostegno dell'Accademia
svizzera di scienze umane e sociali e dell'Ufficio
federale della cultura.

Unterstützt durch die Schweizerische Akademie
der Geistes- und Sozialwissenschaften
www.sagw.ch

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Eidgenössisches Departement des Innern EDI
Bundesamt für Kultur BAK

Archäologie Schweiz
Archéologie Suisse
Archeologia Svizzera
Swiss Archaeology

ISSN 2813-5695
DOI 10.5281/zenodo.10696817

ENTDECKEN SIE DIE ARCHÄOLOGISCHEN MUSEEN IN DER WESTSCHWEIZ

NMB Neues Museum Biel

Dauerausstellungen: Biel und das Wasser – Stadtmodell – Biel und der Röstigraben.

Seevorstadt 52, 2501 Biel/Bienne, BE
Öffnungszeiten: Di–So 11–17.
032 328 70 30/31, nmbiel.ch

Musée cantonal d'archéologie et d'histoire, Lausanne

Dauerausstellungen: Vom Rückzug der Gletscher bis zur Bronzezeit – Von den Kelten bis in die Neuzeit – Her mit dem Geld!

Palais de Rumine, Place de la Riponne 6,
1005 Lausanne, VD
Öffnungszeiten: Di–So 10–17, Mo geschlossen.
Tel. 021 316 34 30, mcah.ch

Museum Murten

Dauerausstellung: 6000 Jahre Geschichte der Stadt Murten und seiner Region.

Ryf 4, 3280 Murten, FR
Öffnungszeiten: 31.03.2024–12.2024, Di–Sa 14–17,
So 10–17.
Sonderöffnungen, Führungen und Ateliers nach
Vereinbarung.
Tel. 026 670 31 00, museummurten.ch

Musée romain, Avenches

Avenches la Gauloise. Die Kelten in Avenches. Verlängert bis 27.10.2024.

Tour de l'amphithéâtre, 1580 Avenches, VD
Öffnungszeiten: Di–So 10–17 (April–Sept.), Di–So
14–17 (Okt. und Feb.–März), Mi–So 14–17 (Nov.–
Jan.).
Führungen: Verkehrsbüro 026 676 99 22.
Tel. 026 557 33 15, aventicum.org

Musée romain, Vallon

Langfristige Ausstellung: À vous de voir. Le Musée romain de Vallon s'expose.

Carignan 6, 1565 Vallon, FR
Öffnungszeiten: Mi–So 13–17; Oster- und Pfingst-
montag 13–17; Mo–Di auf Anfrage.
Führungen und Workshops nach Vereinbarung.
Tel. 026 667 97 97, museevallon.ch

Musée romain, Lausanne-Vidy

Dauerausstellung: LOVSONNA passé présent.

Ch. du Bois-de-Vaux 24, 1007 Lausanne, VD
Öffnungszeiten: Di–So 11–18. Mo geschlossen,
ausser Juli–August und Feiertage.
Führungen nach Vereinbarung.
Tel. 021 315 41 85, museeromain.ch

Laténium – Parc et Musée d'archéologie, Neuchâtel

Eingespart. Archäologische Zeugnisse des Lageralltags. Bis 12.01.2025.

Espace Paul-Vouga, 2068 Hauterive, NE
Öffnungszeiten: Di–So 10–17.
Kostenlos am ersten Sonntag des Monats.
Tel. 032 889 69 17, latenium.ch

Musée romain, Nyon

Dauerausstellung: Vor 2000 Jahren von Cäsar gegründet, die Colonia Iulia Equestris und das Leben am Genfersee.

Rue Maupertuis 9, 1260 Nyon, VD
Öffnungszeiten: Di–So 14–17 (Nov.–März), 10–17
(April–Okt.). Mo geschlossen, ausgenommen
Feiertage. 1. Sonntag im Monat Eintritt frei.
Tel. 022 316 42 80, mrn.ch

Geschichtsmuseum Wallis, Sitten

Dauerausstellung: Panorama der Walliser Kulturgeschichte, von 50 000 v. Chr. bis heute.

Schloss Valeria, 1950 Sitten, VS
Öffnungszeiten: Di–So 11–17 (Okt.–Mai);
Mo–So 11–18 (Juni–Sept.).
Tel. 027 606 47 15, museen-wallis.ch

Musée d'Yverdon et région

Regards sur la nature. Zeitgenössische Installationen von Guy Oberson, Renate Rabus und Benoit Huot. Verlängert bis 14.04.2024.

Le Château, 1400 Yverdon-les-Bains, VD
Öffnungszeiten: Mi–So 11–18. Führungen nach
Vereinbarung.
Tel. 024 425 93 10, musee-yverdon-region.ch

Fondation Pierre Gianadda, Musée gallo-romain, Martigny

Dauerausstellung: Die archäologische Sammlung aus der ehemaligen Römerstadt Martigny.

Rue du Forum 59, 1920 Martigny, VS
Öffnungszeiten: 9–19 (Juni–Nov.); 10–18 (Nov.–Juni).
Tel. 027 722 39 78
gianadda.ch/espaces/musee_gallo-romain

Musée d'art et d'histoire, Genève

Dauerausstellung: Reisen Sie mittels der reichen Antikensammlung des MAH vom Ägypten der Pharaonen zum Römischen Reich.

Rue Charles Galland 2, 1206 Genève, GE
Öffnungszeiten: Di–So 11–18, Donnerstag 12–21.
Preis frei wählbar.
Tel. 022 418 26 00, mahmah.ch